

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

Fachbereich 3, Wirtschaftswissenschaften I

Studiengang Wirtschaftsrecht

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Laws (LL.B.)

Thema:

Umsatzsteuerkarussell – Modelle zur Bekämpfung des Missbrauchs

eingereicht von: Eiko Hoffmann
Rathenaustr. 15
12459 Berlin
Tel.: 0177/ 2972137
E-Mail: eiko.hoffmann@web.de
Matrikelnummer.: 527741

Bearbeitungszeit: 18. August 2012 bis 11. Oktober 2012

Erstgutachter: Herr Prof. Dr. Stephan Dietrich

Zweitgutachter: Herr Prof. Dr. Peter Zaumseil

Berlin, 11. Oktober 2012

Inhaltsverzeichnis

ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	V
TABELLENVERZEICHNIS.....	V
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	VI
LITERATURVERZEICHNIS.....	X
EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG.....	XVI

TEIL I: UMSATZSTEUERKARUSSELL..... 1

A) EINLEITUNG	1
I) ZIELSETZUNG.....	3
II) AUSSCHLUSS VON ASPEKTEN.....	4
B) QUANTIFIZIERUNG DES BETRUGS	5
C) HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES UMSATZSTEUERBETRUGS	6
I) GESCHICHTE	6
II) CHARAKTERISIERUNG DER UMSATZSTEUER.....	6
III) ENTSTEHUNG DES VORSTEUERABZUGS	7
1) Allphasen-Brutto-Umsatzsteuer	7
2) Allphasen-Netto-Umsatzsteuer	8
3) Europäische Harmonisierung.....	8
4) Vorsteuerabzug.....	9
IV) ENTSTEHUNG DES BESTIMMUNGSLANDPRINZIPS	10
1) Ursprungslandprinzip	10
2) Bestimmungslandprinzip	10
D) UMSATZSTEUERKARUSSELL	11
I) BEGRIFF	11
II) ARTEN DES UMSATZSTEUERKARUSSELLS	12
1) Umsatzsteuerkarussell.....	12
2) Kettengeschäft.....	12
III) FUNKTIONSWEISE DES UMSATZSTEUERKARUSSELLS.....	13
1) Funktionale Bedeutung der Akteure	13
a) Initiator.....	13
b) Missing-Trader.....	14
(aa) Funktion	14

(bb) Haftung	14
c) Buffer.....	15
d) Exporteur.....	16
e) Kein Verbraucher beteiligt	16
2) Anwendungsfall	16
IV) VORGEHENSWEISE DER AKTEURE	19
1) Missbrauch des Vorsteuerabzugs	19
a) Vorsteuer.....	19
b) Erwerbsteuer.....	19
2) Missbrauch des Bestimmungslandprinzips.....	19
a) Innergemeinschaftliche Lieferung	20
b) Innergemeinschaftlicher Erwerb	22
E) SCHLUSSFOLGERUNG	23

TEIL II: MODELLE ZUR BEKÄMPFUNG DES UMSATZSTEUERBETRUGS24

A) REVERSE CHARGE VERFAHREN ZUR BEKÄMPFUNG DER MISSBRÄUHLICHEN ANWENDUNG DER ALLPHASEN-NETTO-UMSATZSTEUER MIT VORSTEUERABZUG.....	25
I) ZIEL.....	25
II) FUNKTIONSWEISE.....	25
III) IST-ANALYSE DER GEGENWÄRTIGEN RECHTSLAGE	25
1) Sachlicher Anwendungsbereich, § 1 I Nr. 1 UStG	26
2) Persönlicher Anwendungsbereich, § 13 b UStG	26
a) Sonstige Leistungen, § 3 IX UStG	26
b) Lieferungen, § 13 b II Nr. 10 UStG	26
c) Steuerpflicht, § 13 b II UStG	27
d) Im Ausland ansässiger Unternehmer	27
e) Steuerschuldner, § 13 b V UStG	28
3) Ausschlussstatbestand, § 3 I UStG	28
4) Schlussfolgerung.....	30
IV) EINFÜHRUNG EINES GENERELLEN REVERSE CHARGE VERFAHRENS.....	30
1) Verhältnismäßigkeit.....	30
a) Zweck	31
b) Geeignetheit.....	31
(aa) Vorteile	31
(1) Geringeres Ausfallrisiko	31
(2) Immanentes Bestimmungslandprinzip.....	32
(3) Bagatellgrenze: 5.000 €.....	33
(bb) Risiken	33
(1) Unversteuerter Letztverbrauch.....	33

(2) Wirtschaftliche Bewertung	34
(cc) Position der Europäischen Kommission	35
c) Erforderlichkeit.....	35
(aa) Optionale Reverse Charge Verfahren	35
(bb) Generelle IST-Versteuerung mit Cross-Check	36
(cc) Modell der gesplitteten Zahlungen.....	36
d) Angemessenheit	37
(aa) Einnahmen	37
(bb) Ausgaben	38
(cc) Nettokapitalwert.....	38
e) Ergebnis.....	38
2) Durchsetzbarkeit.....	38
V) AUSBLICK	39
VI) FAZIT.....	40

**B) DAS DATA WAREHOUSE MODELL ZUR BEKÄMPFUNG DER MISSBRÄUHLICHEN VERWENDUNG
VON UMSATZSTEUERIDENTIFIKATIONSNUMMERN42**

I) ZIEL.....	42
II) IST- ANALYSE	42
1) Verwaltungszusammenarbeit.....	42
2) Datenbanken	43
a) MIAS	43
b) USLO	43
c) ZAUBER.....	44
d) LUNA.....	44
e) Eurofisc.....	44
3) Meldungen.....	45
a) Zusammenfassende Meldung	45
(aa) Begriff	45
(bb) Meldepflichtige Unternehmen.....	46
(cc) Meldezeitraum.....	46
b) Umsatzsteuervoranmeldung	47
c) Fazit	47
4) Umsatzsteueridentifikationsnummer.....	47
a) Begriff	47
b) Vergabeverfahren.....	48
c) Bestätigungsverfahren	49
d) Missbrauch	49
5) Schlussfolgerung.....	50
III) EINFÜHRUNG EINES DATA WAREHOUSE MODELLS	51
1) Begriff	51
2) Funktionsweise	51

3)	Verhältnismäßigkeit.....	52
a)	Zweck	52
b)	Geeignetheit.....	52
c)	Erforderlichkeit.....	53
d)	Angemessenheit.....	54
e)	Ergebnis.....	55
IV)	AUSBLICK	55
V)	FAZIT.....	57
C)	SCHLUSSBETRACHTUNG.....	58
ANHANG	61
Anhang 1:	Umsatzsteuersätze der Europäischen Union.....	62
Anhang 2:	Übersicht über Besonderheiten im Gebiet der EU.....	63
Anhang 3:	Umsatzsteuerschaden	64
Anhang 4:	Berechnung des Mehrwertsteuerausfalls laut Ifo	65
Anhang 5:	Entwicklung des BIP und der Steuereinnahmen im Vergleich	66
Anhang 6:	Vergleich der Allphasen-Netto / Brutto-Umsatzsteuer	69
Anhang 7:	Muster der Zusammenfassenden Meldung	70
Anhang 8:	Umsatzsteuervoranmeldung	71
Anhang 9:	Data Warehouse	72
Anhang 10:	Kostenreduktion durch ein eingeschränkten Data Warehouse	73

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Entwicklung des Umsatzsteueraufkommens im Vergleich zum BIP	5
Abb. 2: Karussell im Praxisfall - Optigen	17
Abb. 7: Umsatzsteuersätze der Europäischen Union.....	62
Abb. 8: Übersicht über Besonderheiten im Gebiet der Europäischen Union.....	63
Abb. 5: Kassenmäßige Umsatzsteuereinnahmen 2004 - 2008	67
Abb. 6: Kassenmäßige Umsatzsteuereinnahmen 2009 - 2011	68
Abb. 9: Vergleich der Allphasen-Brutto / Netto-Umsatzsteuer	69
Abb. 10: Muster der Zusammenfassenden Meldung	70
Abb. 11: Muster der Umsatzsteuervoranmeldung	71
Abb. 12: Data Warehouse.....	72
Abb. 13: Kostenreduktion eines eingeschränkten Data Warehouses	73

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Umsatzsteuerschaden in Deutschland und der EU	64
--	----

Abkürzungsverzeichnis

6. EG-RL	alte Fassung der Umsatzsteuerrichtlinie
Abschn.	Abschnitt
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der EU
AktG	Aktiengesetz
Art.	Artikel
B2B	Business to Business
B2C	Business to Customer
BB	Betriebs Berater
BC	Bilanzbuchhalter und Controller
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BFH	Bundesfinanzhof
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHO	Bundesfinanzhof
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BStBl.	Bundessteuerblatt
BT-Drs.	Bundestags-Drucksache
BZSt.	Bundeszentralamt für Steuern
DB	Der Betrieb
DStR	Deutsches Steuerrecht
DStRE	DStR – Entscheidungsdienst
EG	Europäische Gemeinschaft
ErfK	Erfurter Kommentar
EU	Europäische Union
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
FA	Finanzamt
FD-StR	Fachdienst Steuerrecht
FG	Finanzgericht
GG	Grundgesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz die GmbH betreffend
InsO	Insolvenzordnung

i.S.d.	im Sinne des
IStR	Internationales Steuerrecht
i.V.m.	in Verbindung mit
KOM	Dokumente der Europäischen Kommission
LT – Drs.	Landestags-Drucksache
MIAS	MwSt-Informationsaustauschsystem
MwSt	Mehrwertsteuer
MwStSystRL	Mehrwertsteuersystemrichtlinie
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
PSP	Peters Schönberger GmbH
PWC	Price Waterhouse Coopers
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache
RS	Rechtssammlung
S.	Seite
S.	Satz (in Verbindung mit Paragraphen)
sog.	sogenannte
Taxe sur la valeur ajoutée	Bezeichnung der Umsatzsteuer in Frankreich
UR	Umsatzsteuer Rundschau
USLO	Umsatzsteuer Länder Online
USEG	Umsatzsteuer EG
UStAE	Umsatzsteueranwendungserlass
UStDV	Umsatzsteuerdurchführungsverordnung
UStG	Umsatzsteuergesetz
Ust-IdNr.	Umsatzsteuer – Identifikationsnummer
VAT	Value added tax
vgl.	vergleiche
VGR	Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
z.B.	zum Beispiel
ZAUBER	Zentrale Datenbank zur Speicherung und Auswertung von Umsatzsteuerbetrugsfällen und Entwicklung von Risikoprofilen
ZM	Zusammenfassende Meldung
zzgl.	zuzüglich
ZRP	Zeitschrift für Rechtspolitik

Teil I: Umsatzsteuerkarussell

A) Einleitung

Der Betrug ist so alt wie die Menschheit selbst; genauso wie der Steuerbetrug so alt ist wie die Steuern selbst. Betrug ist eine Begehungsform menschlichen Handelns, die auf die Täuschung eines anderen gerichtet ist, um sich durch einen herbeigeführten Vermögensverschiebungsdelikt zu bereichern. Im Bereich der Steuern bedeutet es für das menschliche Handeln, den Fiskus und seine Institutionen in die Irre zu führen, um möglichst wenig Steuern zu entrichten oder möglichst viel Steuern erstattet zu bekommen. Betrug ist, verglichen mit anderen Formen menschlichen Handelns, wie z.B. rechtschaffener Arbeit, nüchtern betrachtet, eine der Handlungen, bei der Nutzen und Aufwand in einem sehr günstigen Verhältnis zueinander stehen. Im Unterschied zu anderen strafrechtlichen Erfolgsdelikten, wie z.B. Diebstahl, Raub und Erpressung, bei denen der Intellekt meist eine untergeordnete Rolle spielt, setzt der Betrug in seiner meist komplexen Begehungsform genau diesen voraus. Unser gesellschaftliches Wertesystem ist geprägt von einem tief verankerten Effizienzdenken und dem Streben nach Wissen. Es sind mitunter der individuelle Nutzen eines jeden Einzelnen und der Zeitgeist unserer Wissensgesellschaft, die den Betrug begünstigen und Ursachen dafür sind, warum dieser bis zum heutigen Tage überdauert hat. Der Steuerbetrug nimmt besorgniserregende Ausmaße an, wobei besonders das Umsatzsteuerkarussell als eine der schadensträchtesten Erscheinungsformen gilt. So beläuft sich der Umsatzsteuerbetrug in Europa auf 118,8 Milliarden Euro und in Deutschland auf 17 Milliarden Euro. Das System der Umsatzsteuer bietet mit dem Modell der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug sowie dem Bestimmungslandprinzip im innergemeinschaftlichen Handel den Nährboden für diese betrügerische Begehungsform des Umsatzsteuerkarussells. Der Betrug reicht von großen Unternehmen wie der Deutschen Bank, EnBW und RWE bis hin zu kleinen GmbHs, die Steuerbeträge in Millionenhöhe hinterziehen. In einer bundesweit angelegten Razzia durchsuchten 1000 Beamte von der Steuerfahndung und dem Bundeskriminalamt die Deutsche Bank, deren Zentrale und 250 andere Objekte. Die Drahtzieher sind sechs Manager, die durch den Handel mit Emissionszerti-

fikaten Steuern in Höhe von 250 Millionen Euro hinterzogen haben¹. In einem anderen Fall hinterzogen drei Mitarbeiter einer deutschen Tochter von EnBW mittels Emissionszertifikaten Steuern in Höhe von 46 Millionen Euro². Dafür wurden über deutsche Gesellschaften Emissionsrechte aus dem Ausland bezogen und diese im Inland über zwischengeschaltete Gesellschaften weiterverkauft. Dabei geben die Gesellschaften weder die Umsatzsteuererklärungen ab noch zahlen sie die geschuldete Umsatzsteuer. Beim Handel mit Emissionsrechten entgingen dem Staat 830 Millionen Euro³. Ein Betrug mit Emissionsrechten ist nach neuen Regeln des Umsatzsteuerrechts nicht mehr möglich, was jedoch kein Hindernis für die Drahtzieher darstellt, da sie nach wie vor ein Umsatzsteuerkarussell betreiben können. Im Juli 2009 gründeten drei Männer, die aus Indien, Pakistan und England stammen, eine GmbH mit Sitz in Nürnberg. Damals wollten die Geschäftsleute im Handel mit Emissionsrechten tätig werden. Doch ein Jahr nach Unternehmensgründung änderten sich beim Emissionshandel die Regeln des Steuerrechts, sodass die Geschäftsleute auf den Handel mit Gas und Elektrizität umstiegen. Dabei hinterzogen sie Steuern in Höhe von 3,6 Millionen Euro⁴. Trotz legislativer Einzelmaßnahmen, wie z.B. dem Betrug mit Emissionszertifikaten einen Riegel vorzuschieben, bleibt der Handlungsspielraum für betrügerische Delikte weiter bestehen. Damit dem Betrug präventiv entgegengewirkt werden kann, sind strategisch konzipierte Modelle notwendig, die den Protagonisten jeglichen Handlungsspielraum entziehen und einen Betrug unmöglich machen.

¹ Steuerfahnder durchsuchen Zentrale der Deutschen Bank in: Spiegel vom 28. April 2010 unter:<http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/grossrazzia-steuerfahnderdurchsuchen-zentrale-der-deutschen-bank-a-691767.html> [abgerufen: 29.09.2012]; Geständnis im Prozess um Umsatzsteuer-Karussell in: Frankfurter Presse vom 15.08.2011 unter: [http://www.fnp.de/fnp/nachrichten/wirtschaft/gest-ndnis-im-prozess-um-umsatzsteuer karussell_rmn01.c.9130041.de.html](http://www.fnp.de/fnp/nachrichten/wirtschaft/gest-ndnis-im-prozess-um-umsatzsteuer-karussell_rmn01.c.9130041.de.html) [abgerufen: 29.09.2012].

² Steuerfahnder filzen EnBW-Büros in: Manager Magazin Online vom 15.06.2012 unter: <http://www.managermagazin.de/unternehmen/energie/0,2828,839044,00> [abgerufen: 29.09.2012].

³ 850 Millionen Euro Schaden durch Steuerbetrug in: Manager Magazin Online vom 06.03.2012 unter: <http://www.manager-magazin.de/politik/artikel/0,2828,749320,00.html> [abgerufen: 29.09.2012].

⁴ Millionenbetrug mit Umsatzsteuer-Karussell in: Nürnberger Nachrichten vom 06.07.2012, unter: http://www.wiso-net.de/webcgi?START=A60&DOKV_DB=NN&DOKV_NO=22A0D6F582A814FEC1257A330009FA2F&DOKV_HS=0&PP=1 [abgerufen: 29.09.2012].

I) Zielsetzung

Das Umsatzsteuerkarussell konnte trotz legislativer Maßnahmen nicht vollständig beseitigt werden und verursacht weiterhin Umsatzsteuerausfälle in Milliardenhöhe (*Siehe Anhang 3*). Daher zielt diese Arbeit darauf ab, die Schwachstellen im europäischen Umsatzsteuersystem zu identifizieren und Modelle zur Eindämmung des Umsatzsteuerkarussellbetrugs zu untersuchen. Die Themenschwerpunkte dieser Arbeit sind das Umsatzsteuerkarussell und die Modelle zur Missbrauchsbekämpfung.

Als erstes wird das Umsatzsteuerkarussell in die Bestandteile Ursache und Wirkung zerlegt. Die Ursachen beinhalten den sachlichen Anwendungsbereich der Umsatzsteuer und die Entstehung der betrugsanfälligen Systeme im Umsatzsteuerrecht. Die Folge dieser Ursachen ist das Umsatzsteuerkarussell. Dieses wird zunächst abgegrenzt und definiert, um anschließend die Funktionsweise des Umsatzsteuerkarussells darzustellen und die Vorgehensweise der Akteure zu analysieren. Diese kausale Methode soll Abhängigkeiten identifizieren, um anschließend Modelle zur Kompensation dieser Schwachstellen zu untersuchen.

Im zweiten Teil dieser Arbeit werden Modelle zur Kompensation der identifizierten Schwachstellen untersucht. Die Untersuchungsobjekte sind das Reverse Charge Modell und das Data Warehouse Modell, die weiteren Modellen gegenübergestellt werden. Die Untersuchung erfolgt methodisch in drei Schritten:

- Schritt 1: Die eingangs aufgestellten *Prämissen* geben Anforderungen an die Modelle vor.
- Schritt 2: Eine *IST-Analyse* untersucht bereits bestehende Modellstrukturen und identifiziert Optimierungspotentiale. Das gegenwärtige Reverse Charge Modell wird mittels Subsumption überprüft.
- Schritt 3: Der *Verhältnismäßigkeitsgrundsatz* untersucht, ob die Modelle einen geeigneten, erforderlichen und angemessenen Eingriff in das Umsatzsteuerrecht darstellen, um das Ziel zu erreichen.

Abschließend wird ein Ausblick auf und ein Fazit zur Bekämpfung des Umsatzsteuerkarussellbetrugs vorgenommen.

II) Ausschluss von Aspekten

Das Umsatzsteuerkarussell erstreckt sich im sachlichen Anwendungsbereich auf das übrige Gemeinschaftsgebiet und lässt Drittlandsberührung außer Betracht. Das Kettengeschäft als besondere Ausprägung des Umsatzsteuerkarussells wird kurz vorgestellt, aber innerhalb dieser Arbeit nicht weiter thematisiert. Das Kettengeschäft wird durch zitierte Rechtsprechung zum Bestandteil der Arbeit, insofern eine analoge Anwendung auf das Umsatzsteuerkarussell möglich ist.

Das Strafrecht als Rubrik der Abgabenordnung und des Strafgesetzbuches bleibt für eine mögliche Missbrauchsbekämpfung außer Betracht. Das Strafrecht entwickelt eine generalpräventive Wirkung, verringert jedoch nicht den Handlungsspielraum der Akteure. Das Strafrecht ist damit ausgeschlossen.

Weiterhin wird das Verfahrensrecht ausgeschlossen. Damit wird insbesondere der Fall einer anschließenden Verweigerung des Vorsteuerabzugs nach Aufdeckung eines Umsatzsteuerkarussells sowie die Lastenverteilung des Umsatzsteuerausfalls zwischen Fiskus und Handelspartner nicht thematisiert.

B) Quantifizierung des Betrugs

Daten und Fakten zum Umsatzsteuerbetrug illustrieren auf erschreckende Weise, wie verheerend Betrugsmodelle das Steueraufkommen deutscher Bürger beschädigen. So bezifferte das Ifo-Institut das Ausfallvolumen im Jahr 2008 auf rund 17 Mrd. Euro⁵. Das BIP stieg im Jahre 2010 stärker als das Umsatzsteueraufkommen. Dies ist Indiz für eine Zunahme der Umsatzsteuerhinterziehung. Erläuterungen und zusätzliche Informationen befinden sich im *Anhang 3-5*.

Abb. 1: Entwicklung des Umsatzsteueraufkommens im Vergleich zum BIP

Quelle: Diagramm selbst erstellt in Anlehnung an BT-Drs. 15/1495

Daten: Bundesministerium für Finanzen BMF I A 6 Referat;

Statistische Bundesamt, BIP ab 1970, Erschienen am 14.08.2012

⁵ Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 12/2008, S.55.

c) Historische Entwicklung des Umsatzsteuerbetrugs

Das Umsatzsteuerrecht im europäischen Binnenmarkt ist ein historisch gewachsenes Steuersystem. In seiner Rechtsentwicklung orientierte sich die Gesetzgebung an dem Verbraucherleitbild unter Einhaltung des neutralen Wettbewerbs. Dabei entstanden innerhalb des Umsatzsteuerrechts zwei äußerst betrugsanfällige Systeme. Dieses ist zum einen die Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug im inländischen Handel und zum anderen das Bestimmungslandprinzip im grenzüberschreitenden Warenverkehr.

I) Geschichte

Der Umsatzsteuerbetrug nimmt seinen Anfang mit der Entstehung der Umsatzsteuer im 5. Jahrhundert v.Chr.⁶. Schon damals wurde im alten Griechenland in den Städten Athen und Ilion eine Marktumsatzsteuer auf verschiedene Steuerobjekte wie z.B. Getreide, Fisch oder Honig erhoben⁷. Diese Steuerkultur der Griechen wirkte über das römische Reich bis in das Mittelalter⁸ weiter. In der Folgezeit wurde die Umsatzsteuer von der Akzise durch Binnenzölle, Markt- und Verkehrsabgaben abgelöst. Später, im 18. und 19. Jahrhundert, finanzierte sich der Fiskus dann überwiegend durch die Erhebung von Einkommens- und Vermögenssteuern, bis 1862 in Deutschland erstmals eine allgemeine Umsatzsteuer eingeführt wurde⁹.

II) Charakterisierung der Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer beruht auf der Belastungskonzeption einer Verbrauchersteuer¹⁰, die als indirekte Steuer erhoben wird. Die Verbraucher werden aufgrund der Art der Durchführung nicht direkt besteuert. Anders als bei Steuern auf das Einkommen fallen bei Steuern auf den Verbrauch¹¹ der Steuerträger und Steuerschuldner auseinander. Der Unternehmer muss als Steuerschuldner für den Verbraucher, der Steuerträger, die Umsatzsteuer an das Finanzamt entrichten,

⁶ Grabower/Herting/Schwarz in: Die Umsatzsteuer - Ihre Geschichte, S.11.

⁷ Grabower/Herting/Schwarz in: Die Umsatzsteuer - Ihre Geschichte, S.19.

⁸ Grabower/Herting/Schwarz in: Die Umsatzsteuer - Ihre Geschichte, S.174.

⁹ Lippross in: Umsatzsteuer, S. 29.

¹⁰ Stadie in: Rau/Dürrwächter - Kommentar zum UStG, Einf., Rn. 142; Lippross in: Umsatzsteuer, S. 51; Klenk in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, vor § 1 Rn. 11; Art. 1 II MwSt-SysRL.

¹¹ Lang in: Tipke/Lang - Steuerrecht, § 8 Rn. 28.

§ 13 a UStG. Soweit die Lieferungen oder sonstigen Leistungen an Unternehmer und nicht an Verbraucher ausgeführt werden, kann sich der Unternehmer durch den sogenannten Vorsteuerabzug gemäß § 15 I UStG¹² entlasten, bei welchem der Unternehmer die Umsatzsteuer vom Finanzamt in Form der Vorsteuer erstattet bekommt. Bei der Konzeption einer Verbrauchersteuer soll nicht der Unternehmer, sondern ausschließlich der Verbraucher belastet werden¹³.

III) Entstehung des Vorsteuerabzugs

1) Allphasen-Brutto-Umsatzsteuer

1918 wurde das System der Allphasen-Brutto-Umsatzsteuer eingeführt¹⁴. Die Umsatzsteuer ist eine Allphasen-Steuer, die nicht nur den Unternehmer auf der letzten Handelsstufe, sondern alle Phasen der vorausgehenden unternehmerischen Leistungskette besteuert¹⁵. Bei diesem kumulativen System wurde jeder Umsatz eines Unternehmers der Umsatzsteuer unterworfen - ohne auf die Bemessungsgrundlage des jeweils vereinnahmten Entgelts für die Umsatzsteuer einen Vorsteuerabzug geltend machen zu dürfen. Die Höhe der Gesamtbelastung der Ware war somit abhängig von der Anzahl der den Produktions- und Verteilungsweg zu durchlaufenden Phasen¹⁶. Dies führte dazu, dass Unternehmenszusammenschlüsse und kurz gehaltene Wertschöpfungsketten begünstigt¹⁷ und Einzelhändler vom Wettbewerb ausgeschlossen¹⁸ wurden. Dieses System einer kumulativen Umsatzsteuer bestand bis zum 31.12.1967 und wurde aufgrund der verfassungswidrigen Wettbewerbsverzerrung bzw. zur Herstellung der Wettbewerbsneutralität¹⁹ durch die Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug abgelöst²⁰. Zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis der Allphasen-Brutto-Umsatzsteuer illustriert *Anhang 6* eine Gegen-

¹² Art. 168 MwStSystRL.

¹³ EuGH, *Urteil* vom 27. 9. 2007 - C-409/04, IStR 2007, 740, *Stadie* in: Rau/Dürrwächter - Kommentar zum UStG, Einf., Rn. 142; *Lippross* in: Umsatzsteuer, S. 51; *Klenk* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, vor § 1 Rn. 11; *Lang* in: Tipke / Lang, § 14 Rn. 1.

¹⁴ *Lippross* in: Umsatzsteuer, S. 29.

¹⁵ *Lippross* in: Umsatzsteuer, S. 52.

¹⁶ *Reiß* in: Tipke/Lang - Steuerrecht, § 14 Rn. 3.

¹⁷ *Stadie* in: Rau/Dürrwächter - Kommentar zum UStG, Einf., Rn. 30.

¹⁸ *Reiß* in: Tipke/Lang - Steuerrecht, § 14 Rn. 3.

¹⁹ BVerG, *Urteil* vom 06.05.1964 - 1 BvR 320/57; NJW 1964, 1315.

²⁰ *Reiß* in: Tipke/Lang - Steuerrecht, § 14 Rn. 3.

überstellung von Allphasen-Brutto-Umsatzsteuer und Allphasen-Netto-Umsatzsteuer.

2) Allphasen-Netto-Umsatzsteuer

Der Ursprung der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer liegt in Frankreich. Schon 1937 erkannte Frankreich die Nachteile der Steuerekumulation und führte die Produktionssteuer ein. Die Produktionssteuer wurde ursprünglich auf der letzten Produktionsstufe erhoben, wobei der registrierte Fabrikant seine Roh- und Hilfsstoffe steuerfrei beziehen durfte. Dieses System des Vorsteuerabzugs wurde 1958 durch die sogenannte *Taxe sur la valeur ajoutée* im Grundsatz auf alle Eingangsumsätze ausgeweitet und am 10.04.1954 im Saarland unter dem Namen der Mehrwertsteuer eingeführt²¹.

Im Jahre 1963 legte das Bundeskabinett einen Regierungsentwurf zur Neufassung eines Umsatzsteuergesetzes vor, das eine Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug vorsah. Die Reformbestrebungen fanden ihren Abschluss in dem Umsatzsteuergesetz vom 29.05.1967, welches mit Wirkung zum 01.01.1968 die Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug einführt²².

3) Europäische Harmonisierung

Die Allphasen-Brutto-Umsatzsteuer führte nicht nur im Inland, sondern auch im Außenhandel zu Wettbewerbsverzerrungen. Bei Exportgeschäften erhöhte die Umsatzsteuer des Ursprungslandes die Einführumsatzsteuer, sodass auch hier eine Kumulativwirkung der Umsatzsteuer eintrat. Diese Nachteile wurden durch eine Ausweitung der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug auf die EG-Mitgliedsstaaten vermieden²³. Der Rat der EWG verpflichtete die damaligen sechs EG-Mitgliedsstaaten, ihr Umsatzsteuersystem zum 01.01.1970 durch eine Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug zu ersetzen²⁴. Die Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug mit ihren wettbewerbsneutral währenden Vorzügen, aber auch mit ihren betrugsanfälligen Charakter ist damit das bis heute bestehende System für das Umsatzsteuerrecht in der Europäischen Union.

²¹ *Klenk* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, vor § 1 Rn. 2.

²² *Lippross* in: Umsatzsteuer, S. 30.

²³ *Klenk* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, vor § 1 Rn. 3.

²⁴ *Sikorski* in: Umsatzsteuer im Binnenmarkt, Rn. 2.

4) Vorsteuerabzug

Bei der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer wird im Gegensatz zur Brutto-Umsatzsteuer die Steuer selbst nicht Bestandteil der Bemessungsgrundlage gemäß § 10 I S. 2 UStG²⁵. Kernstück der Umsatzsteuer ist der Vorsteuerabzug. Der Vorsteuerabzug gewährleistet, dass die Umsatzsteuerbelastung des Endverbrauchers unabhängig davon ist, wie viele Produktions- und Vertriebsstufen ein Produkt durchlaufen hat²⁶. Damit wird die Neutralität der Mehrwertsteuer gesichert.

Der Vorsteuerabzug gemäß § 15 I UStG steht nur dem Unternehmer nach § 2 I UStG zu. Das ist systemgerecht und trägt der Grundidee des Mehrwertsteuersystems Rechnung. Danach soll der Unternehmer vollständig von der im Rahmen seiner gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer entlastet²⁷ werden und lediglich der Verbraucher mit der Umsatzsteuer belastet werden²⁸. Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem gewährleistet somit die völlige Neutralität²⁹ hinsichtlich der steuerlichen Belastung aller wirtschaftlichen Tätigkeiten unabhängig von ihrem Zweck oder ihrem Ergebnis, sofern diese Tätigkeiten selbst grundsätzlich der Umsatzsteuer unterliegen³⁰. Die Intention des Fiskus, die Umsatzsteuer fraktioniert auf die Unternehmer in der Leistungskette gestreut zu erheben, liegt in der Minimierung des Risikos von Steuerausfällen. Dieses System des Vorsteuerabzugs läuft jedoch der Vermeidung von Steuerausfällen zuwider³¹ und ist eine der betrugsanfälligsten Systeme im Umsatzsteuerrecht³².

²⁵ Lippross in: Umsatzsteuer, S. 52.

²⁶ Lippross in: Umsatzsteuer, S. 30.

²⁷ Stadie in: Rau/Dürrwächter - Kommentar zum UStG, Einführung, Rn. 127.

²⁸ EuGH, Urteil vom 08.02.2007 - C-435/05, BeckRS 2007, 70100; EuGH, Urteil vom 21.02.2006 - C-255/02, BeckRS 2006, 70150; Heidner in Bunjes/Geist, UStG, § 15 e Rn.11.

²⁹ EuGH, Urteile vom 06.07.2006 - Rs. C-439/04 und C-440/04, DStRE 2006, 956.

³⁰ Heidner in: Bunjes - Umsatzsteuergesetz, § 15 Rn. 11.

³¹ BT - Drs. 16/12575, S. 5.

³² Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 21/2005, S.13; Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 15/2006, S.22; Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 10/2007, S.41; Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 12/2008, S.55.

IV) Entstehung des Bestimmungslandprinzips

Eine weitere umfassende Reform des Umsatzsteuerrechts erfolgte mit der Gründung der Europäischen Union durch den Vertrag von Maastricht vom 07.02.1992 und dem Wegfall der Grenzkontrollen und Zollschränken durch das Schengener Abkommen. Insbesondere der Wegfall der Binnengrenzen und der Abbau der Handelshemmnisse machten die Umsatzsteuerreform zum 01.01.1993 notwendig³³. Es stellte sich bis zum 01.01.1993 die Grundsatzfrage, ob das Ursprungsland- oder Bestimmungslandprinzip im innergemeinschaftlichen Handel anzuwenden ist³⁴.

1) Ursprungslandprinzip

Nach dem Ursprungslandprinzip erfolgt eine Besteuerung ausschließlich im Ursprungsland. Die Nachteile des Ursprungslandprinzips bestehen in der nicht sachgerechten Besteuerung, da der Verbraucher mit dem Steuersatz des Herkunftslandes belastet wird³⁵. Weiterhin kann die Wettbewerbsneutralität der Umsatzbesteuerung nicht gewährleistet werden, weil dadurch auf dem allein relevanten Markt des Bestimmungslandes diejenigen Unternehmer einen Wettbewerbsvorteil³⁶ haben, die ihre Leistungen aus einem Ursprungsland mit niedrigem Umsatzniveau erbringen³⁷ (*Siehe Anhang 1*).

2) Bestimmungslandprinzip

Nach dem Bestimmungslandprinzip erfolgt eine Besteuerung der Ware im Bestimmungsland, das heißt, die Ware wird im Ursprungsland von der Steuer befreit und unterliegt der Besteuerung im Bestimmungsland.³⁸ Im Gegensatz zum Ursprungslandprinzip erfolgt hierbei eine sachgerechte Zuteilung des Steueraufkommens zwischen den beteiligten Staaten. Bei einer den Endverbrauch belastenden Steuer ist allein die Zuweisung an den Staat sachgerecht, in dem

³³ *Lippross* in: Umsatzsteuer, S. 30.

³⁴ *Seiler* in: Grabitz/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 113 AEUV Rn. 35.

³⁵ *Weber* in: UR 2003, S. 423; *Reiß* in: Tipke/Lang - Steuerrecht, § 14 Rn. 102.

³⁶ *Weber* in: UR 2003, S. 424.

³⁷ *Reiß* in: Tipke/Lang - Steuerrecht, § 14 Rn. 102.

³⁸ *Eilers/Bahns/Sedlaczek in: Groeben/Schwarze - Kommentar zum EU-/EG-Vertrag*, Art. 93 EG Rn. 22.

der Endverbrauch stattfindet³⁹. Der entscheidende Nachteil am Bestimmungslandprinzip war die Erforderlichkeit von Grenzkontrollen zur Durchführung des Grenzausgleichsverfahrens. Mit dem Vertrag von Maastricht und dem Schengener Abkommen hat sich dieser Nachteil gegeben und sich das Bestimmungslandprinzip durchgesetzt. Dieser Mechanismus erlaubt einerseits die Verlagerung der Steuereinnahmen auf den Mitgliedsstaat des Endverbrauchers⁴⁰, ist andererseits wegen des Wegfalls der Grenzkontrollen innerhalb der Gemeinschaft stark missbrauchsanfällig⁴¹.

D) Umsatzsteuerkarussell

Das Umsatzsteuerkarussell ist ein auf die Steuerhinterziehung ausgerichtetes Betrugsmodell und gehört zu einer der schadensträchtesten⁴² Erscheinungsformen der Steuerkriminalität der letzten Jahre⁴³.

I) Begriff

Der Begriff des Umsatzsteuerkarussells ist nicht legaldefiniert⁴⁴. In der Rechtsprechung wird das Umsatzsteuerkarussell vom Bundesfinanzhof und Finanzgerichten in verschiedenen Beschlüssen und Urteilen dargelegt⁴⁵. Der BFH beschreibt das Umsatzsteuerkarussell in dem Beschluss vom 29.11.2004-V B 78/04 folgendermaßen:

„Ein Umsatzsteuerkarussell ist ein Zusammenschluss von mehreren Unternehmen, welche die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs bei grenzüberschreitenden Lieferungen ausnutzen, um bei gleichzeitiger Nichtabführung der geschuldeten Umsatzsteuerbeträge die weitergelieferten Waren zu verbilligen⁴⁶. Dabei werden Waren aus einem anderen Mitgliedsstaat an einen Erwerber im Inland

³⁹ EuGH, *Urteil* vom 27. 9. 2007 - C-409/04, IStR 2007, 740; *Reiß* in: Tipke/Lang - Steuerrecht, § 14 Rn. 101.

⁴⁰ EuGH, *Urteil* vom 24.10.1996 - C-317/94, BeckRS 2004, 76308.

⁴¹ EuGH, *Urteil* vom 06.04.2006 - C-245/04, DStR 2006, 699; *Treiber* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 6a Rn. 1.; *Weber* in: UR 2003, S. 426.

⁴² BT - Drs. 15/1495, Seite 8.

⁴³ *Raum* in: Wabnitz/Janovsky, 4. Kapitel. Allgemeine Grundsätze des Wirtschaftsstrafrechts, Rn. 151.

⁴⁴ *Rolletschke* in: UR 2006, S. 189.

⁴⁵ FG Saarland, *Urteil* vom 07.09.2012 - 1 K 1319/07, BeckRS 2010, 26029535; FG Hessen, *Urteil* vom 30.06.2004 - 6 K 4328/01, BeckRS 2004, 26016865.

⁴⁶ *Krahner/Seebold* in: IStR 2003, 374.

steuerfrei verkauft. Der Erwerber (sog. Missing Trader) veräußert die Ware mit einem geringen Aufschlag an einen Abnehmer (sog. Buffer I), der den in der Rechnung des Missing Trader ausgewiesenen Steuerbetrag als Vorsteuer abzieht. Der Missing Trader zahlt keine Umsatzsteuer und ist deswegen auch nicht mehr zu belangen. Der Buffer I veräußert die Ware an einen Buffer II mit einem Gewinnaufschlag, der mit dem zuvor berechneten Aufschlag allerdings die Höhe der vom Missing Trader hinterzogenen Steuer nicht überschreitet. Die Waren werden schließlich nach dem Vorsteuerabzug des Buffer II von diesem einen Exporteur (sog. Distributor) veräußert, der sie steuerfrei in den Ausgangsmitgliedstaat veräußert und die ihm berechnete Umsatzsteuer als Vorsteuer abzieht⁴⁷. Dabei nutzen die Protagonisten des Karussellgeschäftes gezielt die Schwachstellen des Umsatzsteuersystems im Europäischen Binnenmarkt aus⁴⁸. Somit bilden die betrugsanfälligen Systeme der Allphasen – Netto - Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug und das Bestimmungslandprinzip den Nährboden für das Umsatzsteuerkarussell.

II) Arten des Umsatzsteuerkarussells

Der Begriff des Umsatzsteuerkarussells suggeriert einen Warenkreislauf, der so in der Praxis kaum noch vorkommt. Das Umsatzsteuerkarussell ist in das „echte“ Umsatzsteuerkarussell und das „unechte“ Umsatzsteuerkarussell zu unterteilen.

1) Umsatzsteuerkarussell

Bei dem echten Umsatzsteuerkarussell durchläuft die Lieferkette einen Kreislauf, sodass der Betrug mit derselben Ware mehrfach begangen werden kann. Das echte Umsatzsteuerkarussell setzt voraus, dass alle an der Lieferkette beteiligten Personen kollusiv zusammenwirken. Die hohe Anzahl an Mitwissern und die damit verbundene Gewinnverteilung erhöhen die Entdeckungsgefahr⁴⁹.

2) Kettengeschäft

In der Praxis findet daher häufiger das unechte Umsatzsteuerkarussell Anwendung, in der es keinen geschlossenen Kreislauf gibt, sondern die Ware lediglich

⁴⁷ BFH, *Beschluss* vom 29.11.2004 - V B 78/04, DStR 2005, 519.

⁴⁸ *Kemper* in: ZRP 2006 / 205.

⁴⁹ *Schaefer* in: NJW - Spezial 2007, 231.

eine Lieferkette durchläuft⁵⁰. Im Gegensatz zum echten Karussellgeschäft können die betrügerischen Urheber nur einmal tätig werden. Das „unechte Umsatzsteuerkarussell“ wird daher auch als sogenanntes Ketten- oder Streckengeschäft bezeichnet.

Die Mechanismen des echten Umsatzsteuerkarussells und des Kettengeschäftes sind sehr ähnlich, sodass aus Vereinfachungsgründen im Folgenden nur das echte Umsatzsteuerkarussell dargestellt wird.

III) Funktionsweise des Umsatzsteuerkarussells

1) Funktionale Bedeutung der Akteure

Die Funktionsweise des Umsatzsteuerkarussells setzt mindestens drei Unternehmer gemäß § 2 I UStG voraus⁵¹. Die Akteure in einem Umsatzsteuerkarussell werden als Initiator, Missing Trader und Buffer bezeichnet. In der Praxis⁵² ist dem Buffer häufig ein vierter Unternehmer nachgeschaltet, der als Exporteur oder Distributor bezeichnet wird.

a) *Initiator*

Der Initiator hat seinen Sitz in einem anderen EU – Staat und ist das erste sowie letzte Glied im Umsatzsteuerkarussell⁵³. Er bringt einerseits die Ware in Umlauf, indem er diese an den Missing Trader liefert, und ist andererseits auch derjenige, bei dem der Kreislauf endet. Hierbei besteht für diesen die Möglichkeit, die Ware ein zweites Mal in den Kreislauf des Umsatzsteuerkarussells zu

⁵⁰ *Schaefer* in: NJW - Spezial 2007, 231.

⁵¹ BT - Drs. 15/1495, Seite 3.

⁵² EuGH, *Urteile* vom 12.01.2006, C-J035/03, Rs. C-354/03, C-355/03 und C-484/03, BeckEuRS 2006, 420134; BFH, *Beschluss* vom 25.11.2005 - V B 75/05, DStR 2006, 132; FG Saarland, *Urteil* vom 07.09.2012 - 1 K 1319/07, BeckRS 2010, 26029535; FG Niedersachsen, *Beschluss* vom 13.05.2005 - 16 V 572/04, BeckRS 2005, 26018985; FG Hamburg, *Beschluss* vom 21.07.2005 - VII 104/05, DStRE 2005, 1489; FG Hessen, *Urteil* vom 30.06.2004 - 6 K 4328/01, BeckRS 2004, 26016865; FG Saarland, *Beschluss* vom 13.05.2003 - 1 V 22/03, BeckRS 2003 26014236.

⁵³ *Weinmann* in: Umsatzsteuer in der Praxis, S. 271.

bringen⁵⁴ oder die Ware zu einem konkurrenzlos⁵⁵ niedrigen Marktpreis an den Verbraucher zu veräußern⁵⁶.

b) Missing-Trader

(aa) Funktion

Beim Missing-Trader handelt es sich um ein Scheinunternehmen. Dieses ist regelmäßig der Umsatzsteuersünder, der die Umsatzsteuer auf seine Warenlieferungen entweder schuldet und nicht entrichtet oder die Umsatzsteuer nicht in der Umsatzsteuervoranmeldung ausweist und darüber hinaus durch die Auszahlung der Vorsteuer profitiert⁵⁷. Oftmals agieren die Missing Trader nur kurzfristig und tauchen dann wieder ab, sobald das Finanzamt versucht, die fällige Umsatzsteuer bei ihnen einzutreiben - daher auch der Name „verschwindener Unternehmer“⁵⁸. Der untergetauchte Missing Trader wird dann durch einen anderen beim Finanzamt noch nicht auffällig gewordenen Missing Trader ersetzt⁵⁹.

(bb) Haftung

Meist sind die Missing Trader Personen ohne Erfahrung in der jeweiligen Branche, die nur für den Steuerbetrug rekrutiert werden⁶⁰. In der Praxis wird dazu die Unternehmensposition des Geschäftsführers mit unerfahrenen Personen wie z.B. Arbeitslosen, Studenten oder Todkranken besetzt⁶¹, die mit einer attraktiven Vergütung⁶² gelockt werden. Die tatsächlichen Geschäfte werden jedoch weiter von den Akteuren des Umsatzsteuerkarussells gesteuert⁶³. Das Unternehmen wird nach kurzer Zeit die Geschäfte einstellen. Für die nun entstandenen Umsatzsteuerschulden muss der rekrutierte Geschäftsführer persönlich haften. Gemäß § 43 II GmbHG haftet⁶⁴ der Geschäftsführer solidarisch für den entstandenen Schaden, der aus der Verletzung seiner Obliegenheit resultiert.

⁵⁴ Weber in: UR 2003, S. 426.

⁵⁵ Füllsack in: DStR 2006, S. 457.

⁵⁶ Weber in: UR 2003, S. 427.

⁵⁷ Matheis/Krieg in: BC 2007, 343..

⁵⁸ Gehm in: NJW 2012, 1257.

⁵⁹ Weber in: UR, 2003, S. 428.

⁶⁰ Gehm in: NJW 2012, 1257.

⁶¹ Kurz, Felix in: Der Spiegel 2/2002, Junkie als Strohmännchen, S. 83.

⁶² Kemper in: UR 2006, S. 3.

⁶³ Merkt in: UR 2008, S. 758.

⁶⁴ entspricht: § 93 II AktG.

Damit wird auch der unwissende rekrutierte Geschäftsführer unter Tatverdacht an der Beteiligung eines Umsatzsteuerkarussells gestellt. Darüber hinaus kann der Geschäftsführer gemäß § 64 I S.1 GmbHG zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet werden, die nach dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft getätigt wurden. Der Begriff der Zahlungsunfähigkeit in § 64 GmbHG und in § 17 InsO sind identisch. Zahlungsunfähigkeit liegt nach § 17 II 1 InsO vor, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen⁶⁵. Der Geschäftsführer kann somit für die nicht vom Unternehmen entrichtete Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt haften.

c) **Buffer**

Der Buffer ist meist ein gutgläubiger⁶⁶ Unternehmer, der keine Kenntnis über seine Verstrickung in ein Umsatzsteuerkarussell hat⁶⁷. Der Buffer dient vordergründig der Abschirmung bzw. Verschleierung des Umsatzsteuerkarussells⁶⁸. In der Praxis werden als Buffer mehrere Unternehmen zwischengeschaltet, um die Identität der Urheber verstärkt zu verschleiern⁶⁹.

Der bösgläubige Buffer hat Kenntnis über das Karussellgeschäft⁷⁰ und ist in das betrügerische Geschehen dadurch eingebunden, dass er für einen schnellen Zahlungs- und Rechnungsumlauf sorgt⁷¹. Indizien für einen bösgläubigen Buffer sind sowohl explosionsartige Umsatzerhöhung⁷² neben dem normalen Tagesgeschäft als auch die überwiegende Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Barchecks⁷³. Diese Buffer erhalten einen kleinen Gewinnanteil am Betrugserlös und geben als Gegenleistung ordnungsgemäße Steuererklärungen⁷⁴ beim Finanzamt ab. Diese ordnungsgemäßen Steuererklärungen beinhalten unauffällige Umsatzsteuervoranmeldungen mit Vorsteuer aus dem Wareneinkauf sowie

⁶⁵ Haas in: Baumbach/Hueck, GmbH Gesetz, § 64 Rn. 33.

⁶⁶ EuGH, *Urteile* vom 06.07.2006 - Rs. C-439/04 und C-440/04, DStRE 2006, 956.

⁶⁷ BFH, *Urteil* vom 19.04.2007 - V R 48/04, FD-StR 2007, 240210; FG Köln, *Urteil* vom 06.12.2006 - 4 K 1354/02, DStRE 2007, 491.

⁶⁸ *Gehm* in: NJW 2012, 1257.

⁶⁹ *Merkt* in: UR 2008, S. 758.

⁷⁰ vgl. BGH, *Beschluss* vom 20.11.2008 - 1 StR 354/08, NJW 2009, 1516.

⁷¹ *Füllsack* in: DStR 2006, S. 457.

⁷² FG Hessen, *Urteil* vom 30.06.2004 - 6 K 4328/01; BeckRS 2004, 26016865.

⁷³ FG Saarland, *Beschluss* vom 13.05.2003 - 1 V 22/03, BeckRS 2003 26014236.

⁷⁴ *Weinmann* in: Umsatzsteuer in der Praxis, S. 271.

Umsatzsteuer aus dem Warenverkauf, die das kriminelle Geschehen für einzelne Ermittlungsbehörden undurchschaubar machen.

d) Exporteur

Der Exporteur ist als Abnehmer des Buffers im Bestimmungsland ansässig. Dieser liefert die Ware innergemeinschaftlich an den Initiator zurück. Damit ist das Karussell geschlossen und die Ware kann erneut über einen neuen Missing Trader in Umlauf gebracht werden⁷⁵.

e) Kein Verbraucher beteiligt

Eine Lieferung an einen Endverbraucher ist für die Beteiligten eines Umsatzsteuerkarussells nicht zielführend⁷⁶. Eine Veräußerung auf Verbraucherebene bedeutet, dass kein Vorsteuerabzug mehr geltend gemacht werden kann und eine unwiederbringliche Besteuerung der Ware mit Umsatzsteuer stattfindet. Eine Umsatzsteuerhinterziehung könnte durch den Einbezug eines Verbrauchers nicht mehr durchgeführt werden. Daher gilt nach Auffassung des FG Hessen als Indiz für ein Umsatzsteuerkarussell, dass in keinem Falle die Ware an einen Endverbraucher veräußert worden ist, sondern steuerfrei ins Ausland geliefert wurde⁷⁷.

2) Anwendungsfall

Der folgende Sachverhalt soll die Funktionsweise des Umsatzsteuerkarussells in Anlehnung an das EuGH-Urteil vom 12. 1. 2006, Rs. C-354/03, C-355/03, C-484/03 - Optigen veranschaulichen. Hierbei sind die Rechnungssummen fiktiv und der Sachverhalt wurde zur Kürzung der Lieferkette um einen Unternehmer abgeändert⁷⁸.

Das Betrugsgeschäft beginnt mit einer Lieferung des Initiators (U1) vom übrigen Gemeinschaftsgebiet (*Siehe Anhang 2*) in das Inland⁷⁹. Die Lieferung umfasst bevorzugt leicht transportable⁸⁰, kleine und hochpreisige⁸¹ Ware. Durch die ge-

⁷⁵ Weinmann in: Umsatzsteuer in der Praxis, S. 271.

⁷⁶ FG Hessen, Urteil vom 30.06.2004 - 6 K 4328/01, BeckRS 2004, 26016865.

⁷⁷ FG Hessen, Urteil vom 30.06.2004 - 6 K 4328/01, BeckRS 2004, 26016865.

⁷⁸ EuGH, Urteile vom 12.01.2006, C-J035/03, Rs. C-354/03, C-355/03 und C-484/03, BeckEuRS 2006, 420134; Rolletschke in: UR 2006, S. 190.

⁷⁹ Krahnert/Seebold in: IStR 2003, 374.

⁸⁰ Pahne in: UR 2011, 247.

ringe Raumkapazität wird der Warenumlauf beschleunigt und durch die hohen Preise steigt der Steuerhinterziehungsgewinn pro Lieferung⁸². U1 (Initiator) mit Sitz in Frankreich verkauft eine große Menge Handys im Wert von 100.000 € an U2 (Missing Trader) mit Sitz in Deutschland. Die innergemeinschaftliche Lieferung ist für U1 analog zu § 4 Nr. 1b i.V.m. § 6a UStG im Ursprungsland steuerfrei und muss im Bestimmungsland Deutschland besteuert werden.

Abb. 2: Karussell im Praxisfall - Optigen

Quelle: *Diagramm selbst erstellt in Anlehnung an BT-Drs. 15/1495. S.8; Matheis / Krieg in BC 2007, 342.*

Die Ware gelangt analog § 4 Nr. 1b i.V.m. § 6a UStG umsatzsteuerfrei ins Inland, wo als erstes Unternehmen hinter der Grenze ein Scheinunternehmen (Missing Trader / U2) auftritt⁸³. Der innergemeinschaftliche Erwerb von U2 unterliegt gemäß § 1 I Nr. 5 i.V.m. § 1a UStG der Umsatzbesteuerung, die in diesem Fall auch Erwerbsbesteuerung genannt wird. Bei Handys im Wert von

⁸¹ BT - Drs. 15/1495, Seite 3.

⁸² FG Hessen, *Urteil* vom 30.06.2004 - 6 K 4328/01, BeckRS 2004, 26016865.

⁸³ BT - Drs. 15/1495, Seite 3; *Raum* in: Wabnitz/Janovsky, 4. Kapitel. Allgemeine Grundsätze des Wirtschaftsstrafrechts, Rn. 152.

100.000 € entsteht eine Erwerbsteuer i.H.v. 19.000 €. Der empfangende Unternehmer U2 kann die Erwerbsteuer gemäß § 15 I Nr. 3 UStG i.H.v. 19.000 € als Vorsteuer abziehen. Der umsatzsteuerliche Vorgang ist folglich für U2 steuerneutral.

Bei der Weiterveräußerung an U3 veranschlagt U2 lediglich 95.000 € zzgl. Umsatzsteuer i.H.v. 18.050 €. Der Verkaufspreis liegt 5.000 € unter dem Einstandspreis⁸⁴. Diese Preisstrategie des U2 dient zur Erhöhung der Warenumlaufgeschwindigkeit, sodass in kurzer Zeit eine möglichst große Menge an Handys auf dem Markt abgesetzt werden und damit einhergehend möglichst viel Umsatzsteuer hinterzogen werden kann⁸⁵. Denn bei der Weiterveräußerung an U3 kommt U2 („Missing Trader“) seiner Verpflichtung zur Abführung der vereinnahmten Umsatzsteuer nicht nach. Der kalkulierte Verlust i.H.v. 5.000 € (Verlust = Einkaufspreis 100.000 € - Verkaufspreis 95.000 €) wird durch die nicht abgeführte, aber vereinnahmte Umsatzsteuer i.H.v. 18.050 € kompensiert. Der Betrugserlös des U2 beträgt somit 13.050 €. Der Missing Trader ist hierbei also der Unternehmer, welcher seinen Erklärungs- bzw. Abführungspflichten in Bezug auf die Umsatzsteuer nicht nachkommt⁸⁶. Er verschwindet vom Markt, sobald er seinen Zweck erfüllt und mehrere Rechnungen über in der Regel Millionenbeträge ausgestellt hat⁸⁷. Die von U2 in Rechnung gestellte Umsatzsteuer i.H.v. 18.050 € macht U3 als Vorsteuer geltend. Diese Vorsteuererstattung ist der Zeitpunkt, an dem das Schadensereignis für den Fiskus eintritt, weil der Vorsteuererstattung an U3 keine Umsatzsteuer des U2 gegenübersteht.

Im Fall, dass U3 die Ware wieder an U1 zu einem Preis i.H.v. 98.000 € nach Frankreich veräußert, handelt es sich erneut um eine innergemeinschaftliche Lieferung, für die U3 keine Umsatzsteuer abzuführen hat. U1 erwirbt seine eigene Ware zu einem Einkaufspreis, der 2.000 € unter dem Verkaufspreis liegt. Damit ist das Umsatzsteuer-Karussell geschlossen⁸⁸. U1 kann seine Ware durch den bewirkten Preisnachlass konkurrenzlos auf dem Markt anbieten oder

⁸⁴ Merkt in: UR 2008, S. 759.

⁸⁵ Matheis/Krieg in: BC 2007, 343.

⁸⁶ Gehm in: NJW 2012, 1257.

⁸⁷ BT - Drs. 15/1495, S. 3.

⁸⁸ EuGH, *Urteile* vom 12.01.2006, C-J035/03, Rs. C-354/03, C-355/03 und C-484/03, BeckEuRS 2006, 420134; Rödl in: Wabnitz/Janovsky, 19. Kapitel. Internationales Steuerrecht und Steuerhinterziehung, Rn. 152.; Matheis / Krieg in BC 2007, 342.

das Umsatzsteuerkarussell erneut initiieren und die Ware an den Missing Trader U2 veräußern.

IV) Vorgehensweise der Akteure

1) Missbrauch des Vorsteuerabzugs

a) Vorsteuer

Der Vorsteuerabzug ist das tatsächliche Schadensereignis für den Fiskus. Die Vorsteuerbeträge sind die Umsatzsteuerbeträge, die der Buffer (U3) für die Lieferungen der Mobiltelefone an den Missing Trader (U2) entrichtet hat und vom Fiskus als Vorsteuer erstattet bekommt, § 15 I UStG. Da der Missing Trader diese Umsatzsteuerbeträge nicht entrichtete hatte, hat der Fiskus die Steuerhinterziehung des Missing Trader (U2) finanziert. Die Schadenshöhe entspricht der Vorsteuererstattung aus den erworbenen Gegenständen. Das System des Vorsteuerabzugs verursacht durch die Auszahlung an die Unternehmen die Umsatzsteuerausfälle. Für die Ausübung des Vorsteuerabzugs genügt bereits eine ordnungsgemäße Rechnung, die den Erfordernissen nach den §§ 14, 14a UStG entspricht⁸⁹.

b) Erwerbsteuer

Im Gegensatz zum Abzug der Vorsteuer aus inländischen Leistungsbezügen ist der Vorsteuerabzug beim innergemeinschaftlichen Erwerb nicht an ein Abrechnungsdokument gebunden. Daher kann der Erwerber die Erwerbsteuer nach § 15 I S. 1 Nr. 3 UStG als Vorsteuer abziehen, ohne dass eine Rechnung des Lieferers vorliegt⁹⁰. Das Recht auf Vorsteuerabzug der Erwerbsteuer entsteht in demselben Zeitpunkt, in dem auch die Erwerbsteuer entsteht⁹¹.

2) Missbrauch des Bestimmungslandprinzips

Die Akteure des transnationalen Umsatzsteuerkarussells nutzen das Bestimmungslandprinzip und die damit verbundene innergemeinschaftlichen Lieferung und den innergemeinschaftlichen Erwerb aus, um die Identität der Beteiligten zu verschleiern und den Betrugserlös zu erhöhen.

⁸⁹ *Wagner* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 15 Rn. 358.

⁹⁰ Art. 181 MwStSystRL; *Wagner* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 15 Rn. 428;
Sikorski in: Umsatzsteuer im Binnenmarkt, Rn. 138.

⁹¹ EuGH, *Urteil* vom 01.04.2004, C-90/02, DStRE 2004, 1172.

a) **Innergemeinschaftliche Lieferung**

Die Akteure des Umsatzsteuerkarussells verfolgen das Ziel, dass der Initiator (U1) die Ware umsatzsteuerfrei nach Deutschland liefert, damit der Missing Trader (U2) bei Erwerb keine Umsatzsteuer auf die Ware zahlt und einen höheren Betrugserlös erzielt. Dieses Ziel ist an die Voraussetzungen des § 4 Nr. 1b i.V.m. § 6a UStG gebunden.

Die innergemeinschaftliche Lieferung ist gemäß § 4 Nr. 1b UStG umsatzsteuerfrei. Laut § 6a I UStG liegt eine innergemeinschaftliche Lieferung vor, wenn der Abnehmer ein Unternehmer ist, der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet und der Erwerb des Gegenstandes der Lieferung beim Abnehmer eines anderen Mitgliedsstaates den Vorschriften der Umsatzbesteuerung unterliegt. Nach § 6a III UStG müssen die Voraussetzungen des § 6a I UStG vom Unternehmer nachgewiesen⁹² werden. Der Initiator hat somit insbesondere darauf zu achten, dass er die Unternehmereigenschaft des Abnehmers durch Buchnachweise belegen kann⁹³. Hierzu gilt die USt-IdNr. des Abnehmers gemäß § 17 c UStDV als adäquater Nachweis. Allerdings muss der Initiator diese USt-IdNr. gemäß § 18 e UStG im qualifizierten⁹⁴ Bestätigungsverfahren unter Angabe der USt-IdNr., des Firmennamens und des Ortes des Abnehmers vom Bundeszentralamt für Steuern verifizieren lassen⁹⁵. Damit ist der Nachweis zweifellos im Sinne der Vertrauensschutzregelung gemäß § 6a IV UStG erbracht und der Unternehmer hat sich von der Beteiligung am Umsatzsteuerkarussell weiterhin entlastet⁹⁶. Denn nach Rechtsprechung darf das Risiko, ob die Angaben, die in dem Verfahren nach § 18 e UStG bestätigt werden, tatsächlich zutreffen, nicht dem Lieferer angelastet werden⁹⁷. In der Praxis kann der Nachweis zur USt-IdNr. durch Scheinfirmen verwässert werden. Mit dem Urteil des FG Rhein-

⁹² BFH, *Urteil* vom 12.05.2009 - V R 65/06, DStR 2009, 1639, BeckRS 2009, 24003720; BFH, *Urteil* vom 15.07.2004 - V R 1/04, BeckRS 2004, 25006953; BFH, *Urt.* vom 18.07.2002 - V R 3/02, BeckRS 2002, 24000978; BStBl. II 2003, 616; *Rödl* in: Wabnitz/Janovsky, 19. Kapitel. Internationales Steuerrecht und Steuerhinterziehung, Rn. 145.

⁹³ Abschn. 6a. 7 Abs. 1 UStAE; *Sikorski* in: Umsatzsteuer im Binnenmarkt, Rn. 231.

⁹⁴ Abschn. 18 e.1 Abs. 4 UStAE.

⁹⁵ *Leonard* in: Bunjes/Geist, UStG, § 18 e Rn.4.

⁹⁶ BMF *Schreiben* vom 06.01.2009 - IV B 9-S 7141/08/10001, BStBl. 2009 I S. 60 Rn. 11 f.

⁹⁷ FG Rheinland-Pfalz, *Urteil* vom 26.08.2010 - 6 K 1130/09, DStRE 2011, 561.

land-Pfalz vom 29.05.2012 deckte die Umsatzsteuer-Sonderprüfung des Finanzamtes ein Kettengeschäft auf, in dem ungarische Staatsbürger eine Scheinfirma in Österreich gründeten und von Deutschland aus die Geschäfte führten. Die österreichische Scheinfirma kaufte mit der Angabe ihrer USt – IdNr. in Deutschland steuerfrei ein Kraftfahrzeug. Dieses wurde dann unter unrechtmäßiger Nichtabführung der Umsatzsteuer nach Ungarn verbracht⁹⁸. Der Missbrauch der USt-IdNr. ist eine Begehungsform, die den Akteuren den Betrug beim grenzüberschreitenden Handel ermöglicht und verhindert werden muss.

Unabhängig davon, ob der Lieferer oder Abnehmer die Ware in das übrige Gemeinschaftsgebiet gemäß § 3 VI S. 2 UStG befördert oder gemäß § 3 VI S. 3 UStG versendet, ist grundlegende Voraussetzung, dass der Lieferer dem Abnehmer gemäß § 3a UStG die Verfügungsmacht an dem Gegenstand verschafft hat⁹⁹. Die Verfügungsmacht geht nach § 929 BGB mit der Eigentumsübertragung durch die Übereignung der beweglichen Sache einher¹⁰⁰. Der Gegenstand muss also physisch verbracht sein¹⁰¹. Hingegen ist nicht erforderlich, dass der innergemeinschaftliche Erwerb tatsächlich besteuert worden ist¹⁰². Den Nachweis erbringt der Lieferer bei Versendung nach § 17a IV i.V.m. § 10 I UStDV z.B. durch einen Frachtbrief oder eine Versandbestätigung und bei der Beförderung nach § 17a II UStDV durch einen Lieferschein oder eine Empfangsbestätigung¹⁰³. Der Nachweis der Legitimation des Unterzeichners gehört nicht zu den Erfordernissen eines ordnungsgemäßen Belegnachweises¹⁰⁴. Ebenso kann von einem Unternehmer nur eine laienhafte Prüfung der Unterschrift verlangt werden, sodass eine Abweichung auffällig sein muss, um Zweifel an der Identität des Unterschriftsleistenden aufkommen zu lassen¹⁰⁵. In der Praxis sind die Nachweise, wie z.B. der einer Empfangsbestätigung, ohne

⁹⁸ FG Rheinland-Pfalz, *Urteil* vom 29.05.2012 - 3 K 2138/10 BeckRS 2012, 95858.

⁹⁹ BFH, *Urteil* vom 08.11.1995 - XI R 63/94, BeckRS 1995, 22011627; FG Hessen, *Beschluss* vom 30.03.2006 - 6 V 1359/05, BeckRS 2006, 26022273; *Heidner* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 3 Rn. 53.

¹⁰⁰ BFH, *Urteil* vom 21.12.1988 - V R 24/87, BeckRS 1988, 22008821.

¹⁰¹ EuGH, *Urteil* vom 06.02. 2003 - C-185/01, DStRE 2003, 484.

¹⁰² EuGH, *Urteil* vom 27.09.2007 - C-409/04, BeckRS 2007, 70771.

¹⁰³ Abschn. 6 a 4 Abs. 2 UStAE.

¹⁰⁴ BFH, *Beschluss* vom 03.08.2009 - XI B 79/08, BeckRS 2009, 25015679.

¹⁰⁵ FG Rheinland-Pfalz, *Urteil* vom 14.10.2010 - 6 K 1643/08, DStRE 2011, 313; FG Düsseldorf, *Urteil* vom 17.06.2011 - 1 K 3069/09 U, DStRE 2012, 1019.

weiteres für Betrugszwecke zu fingieren, indem diese dem Abnehmer lediglich per Fax übersendet und von jenem ohne einen Eingang der Ware unterschrieben werden¹⁰⁶. Hinsichtlich der materiellen Nachweisanforderung gilt zu Gunsten der Akteure des Umsatzsteuerkarussells der Grundsatz der Neutralität¹⁰⁷. Demnach wird die Umsatzsteuerbefreiung gewährt, selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten formellen Anforderungen nicht genügt hat¹⁰⁸. Der Initiator kann unter Maßgabe der erfüllten Voraussetzungen die Ware umsatzsteuerfrei nach Deutschland oder in die übrigen Gemeinschaftsgebiete (*Anhang 2*) liefern, § 4 Nr. 1b i.V.m. § 6a UStG.

b) Innergemeinschaftlicher Erwerb

Der innergemeinschaftliche Erwerb ist spiegelbildlich zur innergemeinschaftlichen Lieferung zu betrachten. Die im Ursprungsland umsatzsteuerfreie Lieferung muss nun nach dem Bestimmungslandprinzip im Inland mit der Erwerbsteuer belastet werden. Ein innergemeinschaftlicher Erwerb gemäß § 1 I a UStG liegt vor, wenn zuvor aus derselben Lieferung des Gegenstandes eine umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung nach § 4 Nr. 1b i.V.m. § 6a UStG resultierte. Der Erwerber hat gleichzeitig das Recht auf Vorsteuerabzug gemäß § 15 I Nr. 3 UStG in Höhe der Erwerbsteuer unter den sonstigen in § 15 UStG normierten Voraussetzungen. Für zum Vorsteuerabzug berechnete Unternehmer löst der innergemeinschaftliche Erwerb demnach keine Belastungswirkung aus¹⁰⁹.

Entscheidender Vorteil der umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung ist, dass der Missing Trader - als erster Empfänger der Ware im anderen Mitgliedsstaat - eine nicht mit Umsatzsteuer belastete Warenlieferung erhält. Bei einer Inlandslieferung wäre die vom Verkäufer in Rechnung gestellte Ware zzgl. Umsatzsteuer ausgestellt und könnte nur durch Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung gemäß § 18 I UStG über die Vorsteuererstattung verrechnet werden. Würde der Initiator (U1) beispielsweise die Mobiltelefone für 100.000 € an den Missing Trader (U2) liefern und dieser (U2) selbige für 200.000 € zzgl. 38.000 € Umsatzsteuer an den Buffer (U3) weiterveräußern,

¹⁰⁶ FG Rheinland-Pfalz, *Urteil* vom 29.05.2012 - 3 K 2138/10 BeckRS 2012, 95858.

¹⁰⁷ EuGH, *Urteil* vom 27.09.2007 - C-146/05, DStR 2007, 1811.

¹⁰⁸ EuGH, *Urteil* vom 21.02. 2008 - C-271/06, DStR 2008, 450.

¹⁰⁹ *Robisch* in: Bunjes/Geist, UStG, § 18 e Rn.4.

beliefe sich der Betrugsgewinn bei nicht abgeführter Umsatzsteuer auf 38.000€. Bei fehlender Auslandsberührung würde der Betrugsgewinn lediglich 19.000 € (38.000 € USt_{Verkauf} - 19.000 € USt_{Einkauf}) betragen, weil auf den Wareneinkauf 19.000 € Umsatzsteuer auf der Rechnung ausgewiesen wären¹¹⁰. Bei Inlandslieferungen könnte nur ein Betrugserlös in Höhe der Umsatzsteuer entstehen, die auf den vom Missing Trader kalkulierten Gewinnaufschlag entfällt. Der Missing Trader kann durch den grenzüberschreitenden Handel einen Betrugserlös in Höhe der von ihm in Rechnung gestellten Umsatzsteuer produzieren¹¹¹.

E) **Schlussfolgerung**

Das Umsatzsteuerrecht umfasst die Systeme der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug und das Bestimmungslandprinzip, welche beide die betrugsbegünstigende Grundlage für das Umsatzsteuerkarussell bilden. Die Entstehung beider Systeme war damals eine wirtschaftspolitische Herausforderung der Steuerpolitik, um die Wettbewerbsneutralität im Europäischen Binnenmarkt zu gewährleisten¹¹². Insofern sind diese Systeme für eine wettbewerbsneutrale Marktwirtschaft bedeutend. Dennoch findet ein Missbrauch beider Systeme statt, indem Umsatzsteuer vom Lieferanten nicht an das Finanzamt abgeführt wird und der nicht gutgläubige Abnehmer Vorsteuer erstattet bekommt¹¹³. Im innergemeinschaftlichen Handel nutzen die Akteure eine hohe Warenumlaufgeschwindigkeit unter Missbrauch von Umsatzsteueridentifikationsnummern sowie die Trägheit der grenzüberschreitenden Verwaltungszusammenarbeit aus, um den Betrugsgewinn zu erhöhen und die kriminellen Strukturen zu verschleiern. Der Missbrauch von Vorsteuerabzug und Umsatzsteueridentifikationsnummern sowie die Trägheit der grenzüberschreitenden Verwaltungszusammenarbeit muss verhindert werden, damit Umsatzsteuerausfälle in Milliardenhöhe vermieden werden können. Es ist daher dringend geboten, dem Umsatzsteuerkarussell mit Modellen zur Missbrauchsbekämpfung entgegenzuwirken.

¹¹⁰ *Gehm* in: NJW 2012, 1257.

¹¹¹ *Weber* in: UR, 2003, S. 428.

¹¹² vgl. KOM (2011) 851 vom 06.12.2011, S. 4.

¹¹³ BT - Drs. 16/12575, S. 5.

Teil II: Modelle zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs

Das Ziel der Modelle ist es, das System des Vorsteuerabzugs vor Betrug zu schützen, sowie beim innergemeinschaftlichen Handel den Missbrauch von Umsatzsteueridentifikationsnummern zu verhindern und eine gemeinsame grenzüberschreitende Verwaltungszusammenarbeit zu fördern. Die Modelle sollen eine Präventivwirkung entfalten, weil nur dadurch der physische Handlungsspielraum der Akteure verringert werden kann. Darüber hinaus müssen die Modelle in der Praxis umsetzbar sein und daher den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz einhalten. Im zweiten Teil dieser Arbeit werden das Reverse Charge Verfahren und das Data Warehouse Modell untersucht.

Hierzu gelten für die Modelle folgende Prämissen

1. Der Umsatzsteuerkarussellbetrug soll verhindert werden:

Hierbei ist darauf zu achten, dass nicht nur der Umsatzsteuerbetrug, sondern insbesondere das Umsatzsteuerkarussell eingedämmt wird.

2. Die Modelle sollen dem Betrug präventiv entgegenwirken:

Die Modelle sollen das Umsatzsteuerkarussell bereits in der Phase der Entstehung verhindern. Die generalpräventive Wirkung des Strafrechts entfaltet lediglich einen Abschreckungseffekt, verringert jedoch weder den Handlungsspielraum der Akteure noch fördert es die Aufdeckung der Delikte. Das Strafrecht ist damit ausgeschlossen.

3. Die Modelle müssen verhältnismäßig sein:

Die Modelle stellen einen Eingriff in das Umsatzsteuerrecht dar und müssen als derartige verhältnismäßig sein. Es ist insbesondere zu untersuchen, ob alternative Modelle vorzuziehen sind und ob die gewählten Modelle in einem positiven Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen.

A) Reverse Charge Verfahren zur Bekämpfung der missbräuchlichen Anwendung der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug

Der Missbrauch des Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzug resultiert im Umsatzsteuerkarussell aus der Umsatzsteuerhinterziehung des Missing Traders und der Geltendmachung der Vorsteuererstattung vom Buffer oder Initiator.

I) Ziel

Das Ziel des Reverse Charge Verfahren ist eine Bekämpfung des Umsatzsteuerkarussells unter der Prämisse, den Missbrauch des betrugsanfälligen Systems der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer im Inland zu verhindern.

II) Funktionsweise

Im bestehenden System der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer ist der liefernde Unternehmer der Steuerschuldner, § 13 a UStG. Das Reverse Charge Verfahren verlagert hingegen die Steuerschuld vom leistenden Unternehmen auf den Leistungsempfänger. Die Umsatzsteuer wird damit nur von dem am Ende der Wertschöpfungskette stehenden Unternehmen gezahlt. Das führt dazu, dass alle anderen vorgelagerten Unternehmer nur Nettorechnungen ohne Umsatzsteuer ausweisen und keine Vorsteuerabzugsberechtigung auf diese Rechnungen geltend machen können¹¹⁴. Die Umsatzsteuerschuld und Vorsteuerabzugsberechtigung fallen somit bei dem Leistungsempfänger zusammen¹¹⁵.

III) IST-Analyse der gegenwärtigen Rechtslage

Das Reverse Charge Verfahren ist bereits für bestimmte umsatzsteuerliche Vorgänge in § 13 b UStG kodifiziert. Die IST-Analyse untersucht, inwieweit das in § 13 b UStG angewandte Reverse Charge Verfahren der Zielstellung einer Missbrauchsbekämpfung des Vorsteuerabzugs gerecht wird.

¹¹⁴ BT - Drs. 15/1502 S. 31; BT - Drs. 14/6877 S. 34 f.

¹¹⁵ *Mößlang* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 13 b Rn. 1; *Widmann* in: DB 2002, 171.

1) **Sachlicher Anwendungsbereich, § 1 I Nr. 1 UStG**

Das Reverse Charge Verfahren erstreckt sich gemäß § 1 I Nr. 1 UStG auf steuerbare Umsätze. Diese Umsätze umfassen Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt¹¹⁶. Karussellgeschäfte sind Liefergeschäfte, die im Inland gegen Entgelt von Unternehmen ausgeführt werden. Der sachliche Anwendungsbereich ist eröffnet.

2) **Persönlicher Anwendungsbereich, § 13 b UStG**

Der persönliche Anwendungsbereich für das Reverse Charge Verfahren ist in § 13 b UStG kodifiziert. Danach tritt die Übertragung der Steuerschuldnerschaft ein, wenn steuerpflichtige sonstige Leistungen nach § 3 a II UStG eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmens erbracht werden, § 13 b I UStG.

a) **Sonstige Leistungen, § 3 IX UStG**

Sonstige Leistungen sind nach § 3 IX UStG¹¹⁷ alle Leistungen, die keine Lieferungen sind¹¹⁸. Karussellgeschäfte sind Liefergeschäfte¹¹⁹. Die Lieferungen aus Karussellgeschäften fallen nicht unter die Regelung zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft gemäß § 13 b I UStG.

b) **Lieferungen, § 13 b II Nr. 10 UStG**

Über die sonstigen Leistungen des § 13 b I UStG hinaus enthält jedoch § 13 b II UStG einen erweiterten Katalog für Lieferungen, der aufgrund unterschiedlicher Steuerentstehungszeitpunkte eingeführt wurde. Hierbei soll insbesondere auf § 13 b II Nr. 10 UStG eingegangen werden, da dieser mit Wirkung vom 01. 07. 2011 die Lieferung von Mobilfunkgeräten, sofern die Entgeltschwelle von 5.000 € überschritten wird, in das Reverse Charge Verfahren aufge-

¹¹⁶ *Leonard* in: Bunjes/Geist, UStG, § 13 b Rn.12, 14.

¹¹⁷ Entspricht; Art. 24. I MwStSystRL; Art. 6 I S. 1 6. EG - RL.

¹¹⁸ *Martin* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 3 Rn. 521.

¹¹⁹ EuGH, *Urteile* vom 12.01.2006, C-J035/03, Rs. C-354/03, C-355/03 und C-484/03, BeckEuRS 2006, 420134; *Matheis/Krieg* in BC 2007, 342.

nommen wurde¹²⁰. Mobiltelefone waren bei der Darstellung des Umsatzsteuerkarussells im Beispielfall¹²¹ der Liefergegenstand. Der Betrugsfall zeigt, dass sich die neue Regelung vordergründig auf die Bekämpfung gegen Umsatzsteuerkarusselle richtet¹²².

Mobilfunkgeräte sind gemäß Abschn. 13 b. 1 Abs. 22 i S. 1 UStAE Geräte, die zum Gebrauch mittels eines zugelassenen Mobilfunknetzes und auf bestimmten Frequenzen hergestellt oder hergerichtet wurden, unabhängig von etwaigen weiteren Nutzungsmöglichkeiten. Dem Umsatzsteuerkarussellbetrug wurde im Bereich der Mobiltelefone somit wirksam Einhalt geboten, weil die schädlichen Lieferungen vom Reverse Charge Verfahren erfasst werden.

c) Steuerpflicht, § 13 b II UStG

Das Reverse Charge Verfahren i.S.d. § 13 b II UStG findet nur Anwendung, wenn eine steuerpflichtige Lieferung vorliegt. Steuerpflichtig ist die Lieferung, wenn keine Steuerbefreiung vorliegt, was jedoch bei der innergemeinschaftlichen Lieferung gemäß § 4 Nr. 1b i.V.m. § 6a UStG der Fall sein würde. Daher bleibt die Anwendung des Reverse Charge Verfahrens auf Inlandslieferungen beschränkt. Dieses steht nicht der Bekämpfung des Karussellbetrugs entgegen, weil die innergemeinschaftlichen Lieferungen nach dem Bestimmungslandprinzip bereits steuerfrei gestellt werden und analog bereits eine Umkehr der Steuerschuldnerschaft systemimmanent ist¹²³. Es besteht eine Steuerpflicht für Lieferungen im Inland, § 13 b II UStG.

d) Im Ausland ansässiger Unternehmer

Voraussetzung für die Anwendung des Steuerschuldnerverfahrens nach dem § 13 b I UStG ist, dass das leistende Unternehmen aus einem Drittlandsgebiet oder einem übrigen Gemeinschaftsgebiet kommt. Dieser Tatbestand ist für die Lieferungen gemäß § 13 b II UStG explizit nicht aufgeführt. Folglich kann das

¹²⁰ Abschn. 13 b. 1 Abs. 22 i UStAE; BMF *Schreiben* vom 24. Juni 2011 - IV D 3 - S 7279/11/10001, BeckVerw 250605; KOM, *Pressemitteilung* vom 29.09.2009 - IP/09/1376; *Mößlang* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 13 b Rn. 52.

¹²¹ EuGH, *Urteile* vom 12.01.2006, C-J035/03, Rs. C-354/03, C-355/03 und C-484/03, BeckEuRS 2006, 420134; vgl. auch FG Niedersachsen, *Beschluss* vom 13.05.2005 - 16 V 572/04, BeckRS 2005, 26018985.

¹²² vgl. BT - Drs. 16/12575, S. 5; *Sikorski* in: Umsatzsteuer im Binnenmarkt, Rn. 581.

¹²³ *Ammann* in: UR 2009, 373 f.

Reverse Charge Verfahren auch unter inländischen Unternehmen angewandt werden und wirksam den Umsatzsteuerkarussellbetrug verhindern¹²⁴.

e) **Steuerschuldner, § 13 b V UStG**

Der Steuerschuldner kann gemäß § 13 b V UStG nur ein Unternehmer, eine nicht unternehmerisch tätige juristische Person oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, keinesfalls aber ein Verbraucher sein.

Steuerschuldner für Umsätze gemäß §§ 13 b II Nr. 5 bis 7, 9, 10 UStG ist der Leistungsempfänger nur, wenn er Unternehmer ist, § 13 b V S. 1 2. Halbsatz. Die Unternehmereigenschaft wird gemäß § 2 I Satz 1 UStG beschrieben, wonach der Unternehmer eine nachhaltige gewerbliche oder berufliche Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen selbständig ausüben muss.

Der Missing Trader erfüllt nicht die Voraussetzungen für die Unternehmereigenschaft¹²⁵, da dieser ein willenloses Werkzeug eines Anderen¹²⁶ ist, dessen Zweck in einer kurzfristigen und nicht nachhaltigen Funktion der Steuerhinterziehung besteht.¹²⁷ Der Missing Trader wird jedoch die Unternehmereigenschaft durch die missbräuchliche Verwendung einer USt-IdNr. suggerieren, sodass auch hier die Umkehr der Steuerschuldnerschaft auf das Umsatzsteuerkarussell anwendbar sein muss.

3) **Ausschlussstatbestand, § 3 I UStG**

Nicht unter §§ 13 b II Nr. 10 UStG fallen hingegen Lieferungen von Geräten, die reine Daten übertragen, ohne diese in akustische Signale umzusetzen, §§ 13 b II Nr. 10 UStG. Dazu zählen z.B. Navigationsgeräte, Computer und MP3-Player, Abschn. 13 b. 1 Abs. 22 j S. 5 UStAE. Diese Ausschlussmerkmale zeigen, dass trotz der Erweiterung des Reverse Charge Verfahrens bei weitem nicht alle Lieferungen gemäß § 3 I UStG davon erfasst werden. Die Nichtaufnahme von Navigationsgeräten, Computern und MP3-Playern wirkt materiell-

¹²⁴ *Radeisen* in Praktiker Lexikon - Umsatzsteuer, S. 384.

¹²⁵ FG Hessen, *Urteil* vom 30.06.2004 - 6 K 4328/01, BeckRS 2004, 26016865; *Merkt* in: UR 2008, S. 763.

¹²⁶ FG Nürnberg, *Urteil* vom 07.07.2009 - 2 K 686/2008, BeckRS 2009, 26027948; FG Rheinland-Pfalz, *Urteil* vom 29.11.2007 - 6 K 1713/06, BeckRS 2007, 26024679; *Gehm* in NJW 2012, 1259.

¹²⁷ *Klenk* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 2 Rn. 6.

rechtlich zunächst inkonsequent vom Gesetzgeber umgesetzt, da diese Gegenstände vergleichbar hochpreisige und kleine Wirtschaftsgüter sind, die sich für Betrugszwecke in einem Umsatzsteuerkarussell eignen.

Die Hürde der Ausweitung des Reverse Charge Verfahrens auf Lieferung i.S.d. § 3 I UStG steht dem Unionsrecht entgegen, wonach grundsätzlich der liefernde Unternehmer gemäß Art. 193 MwStSystRL¹²⁸ und analog § 13 a UStG Steuerschuldner sein soll¹²⁹. Die Umkehr der Steuerschuldnerschaft ist somit kategorisch ausgeschlossen und kann nur in Einzelfällen vorgenommen werden. Im Fall der Mobilfunkgeräte beruht die Neuregelung unionsrechtlich auf dem Durchführungsbeschluss 2010/710/EU des Rates vom 22.11.10 zur Ermächtigung Deutschlands, eine von Art. 193 MwStSystRL abweichende Regelung einführen zu dürfen, die nun in Art. 193 V MwStSystRL kodifiziert ist¹³⁰.

Von dem Grundsatz der Steuerschuldnerschaft gemäß Art. 193 MwStSystRL und analog § 13 a UStG kann gemäß Art. 395 I MwStSystRL¹³¹ abgewichen werden. Im Sinne von Art. 395 I MwStSystRL muss zunächst die Europäische Kommission den Abweichungstatbestand beim Rat der Europäischen Union als Vorschlag einbringen. Anschließend kann der Rat mit einstimmigem Beschluss jeden Mitgliedsstaat ermächtigen, von dieser Richtlinie abweichende Sondermaßnahmen einzuführen. Damit können die Steuererhebung vereinfacht oder Steuerhinterziehungen oder -umgehungen verhindert werden. Erst mit der Ratifizierung der geänderten Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist die Sondermaßnahme für national geltendes Recht zulässig¹³². Das Reverse Charge Verfahren ist also nicht auf alle Lieferungen ausgeweitet, sodass der Umsatzsteuerkarussellbetrug mit anderen kleinen hochpreisigen Waren, wie z.B. Computern oder Navigationsgeräten, weiterbetrieben werden kann.

¹²⁸ entspricht Art. 21 I 6. EG - RL.

¹²⁹ *Leonard* in: Bunjes/Geist, UStG, § 13 b Rn. 7.

¹³⁰ *Leonard* in: Bunjes/Geist, UStG, § 13 b Rn. 36.

¹³¹ entspricht Art. 27 I S. 1 6. EG - RL.

¹³² *Nieskens* in: UR 2004, 124.

4) Schlussfolgerung

Das Reverse Charge Verfahren erstreckt sich nach aktueller Rechtslage nach § 13 b UStG auf sonstige Leistungen und einige besondere Lieferungen. Die Anwendung auf die Lieferung von Mobilfunkgeräten ist eine wirksame Maßnahme, um Umsatzsteuerkarussellen entgegen zu wirken¹³³. Zur Ausweitung des Reverse Charge Verfahrens auf weitere Lieferungen kann zum Zwecke der Betrugsbekämpfung eine Ermächtigung des Rats der Europäischen Union erlassen werden. Diese Verfahrensweise birgt den Nachteil, dass betrügerische Strukturen bereits entstanden sind und anschließend identifiziert werden müssen, bevor sie zur Ermächtigung dem Rat der Europäischen Union vorgelegt werden können. Im Sinne einer präventiven Betrugsbekämpfung des Umsatzsteuerkarussells ist es daher geboten, die Einführung eines generellen Reverse Charge Verfahrens auf inländische Lieferungen vorzunehmen.

IV) Einführung eines generellen Reverse Charge Verfahrens

1) Verhältnismäßigkeit

Der Modelluntersuchung für die Einführung eines generellen Reverse Charge Verfahrens¹³⁴ mit Bagatellgrenze im Raum der Europäischen Union soll der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu Grunde gelegt werden. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz stellt im öffentlichen Recht eine allgemeine Schranke beim Eingriff in die Grundrechte dar. Das Umsatzsteuerrecht berührt die Grundrechte und Auswirkungen auf die Belastung von Verbrauchern und Unternehmern¹³⁵, die von öffentlichem Interesse sind. Unternehmer können durch geeignete Maßnahmen vor existenzgefährdendem Betrug geschützt werden. Damit die Privatautonomie seitens der Unternehmer gewahrt bleibt, darf die Maßnahme keinen unverhältnismäßigen Eingriff in die Handlungsfreiheit der Unternehmer darstellen¹³⁶. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz untersucht, ob das eingesetzte Mittel in einem geeigneten, erforderlichen und angemessenen Verhältnis zum Zweck steht¹³⁷.

¹³³ *Pahne* in: UR 2011, 247 f.

¹³⁴ *Ammann* in: UR 2009, S. 2.

¹³⁵ FG Rheinland-Pfalz, *Urteil* vom 22.12.2005 - 6 K 1996/02, BeckRS 2005, 26020890;
Mößlang in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 13b Rn. 4.

¹³⁶ *Schmidt* in: ErfK, Art. 2 GG, Rn. 2.

¹³⁷ *Berg* in: Staatsrecht, Rn. 158.

a) Zweck

Der Zweck ist die Bekämpfung des Umsatzsteuerkarussells unter der Prämisse, den Missbrauch des betrugsanfälligen Systems der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug im Inland zu verhindern. Es wird daher im Folgenden untersucht, ob das Modell eines generellen Reverse Charge Verfahrens mit Bagatellgrenze ein geeignetes, erforderliches und angemessenes Mittel ist, um den Missbrauch des Vorsteuerabzugs zu verhindern.

b) Geeignetheit

Das Reverse Charge Verfahren ist geeignet, wenn es den Missbrauch des Vorsteuerabzugs verhindert.

(aa) Vorteile

(1) Geringeres Ausfallrisiko

Das generelle Reverse Charge Verfahren entwickelt einen präventiven Charakter bei der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs. Das Zusammenfallen¹³⁸ von Umsatzsteuerschuld¹³⁹ und Vorsteuerabzugsberechtigung analog §§ 13 b V, 15 I Nr.4 UStG in der Person des Abnehmers auf der letzten Handelsstufe minimiert das Risiko eines Vorsteuerschadens. Ein Vorsteuerschaden entsteht, wenn der Missing Trader im Umsatzsteuerkarussell die vom Abnehmer vereinbarte Umsatzsteuer nicht entrichtet und der Abnehmer aus der vom Missing Trader erhaltenden Rechnung einen Vorsteuerabzug geltend macht¹⁴⁰. Dadurch, dass der Abnehmer analog § 13 b V UStG die Umsatzsteuer abführen muss und Umsatzsteuerschuld sowie Vorsteuerabzugsberechtigung zusammenfallen, kann der Vorsteuerabzug nur mit gleichzeitiger Abführung der geschuldeten Umsatzsteuer geltend gemacht werden, analog §§ 13 b II, 15 I Nr. 4 UStG. Die Verlagerung der Umsatzsteuerschuld auf den Abnehmer mindert weiterhin das quantitative Risiko des Umsatzsteuerausfalls¹⁴¹. Die Umsatzsteuer-

¹³⁸ Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, Nr. 14/06, Das Reverse Charge Modell im Umsatzsteuerrecht, S.1.

¹³⁹ *Mößlang* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 13 b Rn. 2.

¹⁴⁰ FG Hessen, *Urteil* vom 30.06.2004 - 6 K 4328/01, BeckRS 2004, 26016865; *Matheis/Krieg* in BC 2007, 343; *Gehm* in NJW 2012, 1257; *Weber* in UR, 2003, Seite 428.

¹⁴¹ BT - Drs. 16/12575, S. 4; BMF *Monatsbericht* - Januar 2006 vom 27.01.2006, S. 46; <http://www.pspmuc.de/leistungen/casestudies>.

erschuld trägt in der Wertschöpfungskette allein der Abnehmer. Unternehmer, die nicht Abnehmer auf der letzten Handelsstufe sind, müssen die erbrachten Lieferungen ohne Umsatzsteuer ausweisen, §§ 14 IV i.V.m. 14 a V UStG. Dadurch kann gleichfalls der Missing Trader keine Umsatzsteuer in den Rechnungen ausweisen, was eine Umsatzsteuerhinterziehung unmöglich macht. Darüber hinaus werden die übrigen Unternehmen folglich vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen, weil die Eingangsrechnungen nicht mit Umsatzsteuer belastet sind, sodass auf dieser Ebene kein Schadensereignis durch Vorsteuerabzug eintreten kann. Gleichfalls können auch der Initiator oder nicht gutgläubige Buffer sich nicht an den erstatteten Vorsteuern bereichern. Mit dem Reverse Charge Verfahren kann der Umsatzsteuerbetrug, aber auch andere insolvenzbedingte¹⁴² Umsatzsteuerausfälle gemindert werden.

(2) Immanentes Bestimmungslandprinzip

Für das Reverse Charge Verfahren spricht die umsatzsteuerliche Verfahrensweise im innergemeinschaftlichen Handel. Es handelt sich auch bei innergemeinschaftlichen Lieferungen um Umsätze in einem Netto-Allphasen-Umsatzsteuer-System mit Vorsteuerabzug, bei dem die Steuer auf der letzten Stufe beim Umsatz an den Verbraucher aufkommenswirksam wird und die Neutralität¹⁴³ gesichert bleibt¹⁴⁴. Die Lieferung wird beim liefernden Unternehmer im Ursprungsland steuerfrei gestellt und nicht besteuert. Der Abnehmer schuldet die Umsatzsteuer im Bestimmungsland und behandelt die von ihm geschuldete Erwerbsteuer als Vorsteuer. Dieser Vorgang ist äquivalent zum Reverse Charge Verfahren, in dem der Besteuerungsgegenstand gleichfalls ohne Ausweis der Umsatzsteuer veräußert wird, §§ 14 IV i.V.m. 14 a V UStG. Ebenfalls ist der Leistungsempfänger analog zum Abnehmer zu sehen, weil auch hier Steuerschuld und Vorsteuerabzugsberechtigung zusammenfallen¹⁴⁵. Die gegenwärtige Besteuerung innergemeinschaftlicher Lieferungen ist eine Form des Reverse Charge Verfahrens. Das Verfahren der Besteuerung innergemein-

¹⁴² BT - Drs. 15/1495, S. 6, 18; *Mitteilung* vom 22.2.2008 an den Rat und an das Europäische Parlament über Maßnahmen zur Änderung des Mehrwertsteuersystems für die Betrugsbekämpfung, UR 2008, 251 f.; *Ammann* in UR 2009, 378 f.

¹⁴³ EuGH, Urteile vom 06.07.2006 - Rs. C-439/04 und C-440/04, DStRE 2006, 956.

¹⁴⁴ *Korn* in: IStR 2012, 708; *Ammann* in UR 2009, 379 f.

¹⁴⁵ *Mößlang* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 13 b Rn. 2.

schaftlicher Lieferungen könnte somit auch auf nationale Umsätze übertragen werden¹⁴⁶.

(3) Bagatellgrenze: 5.000 €

Unterhalb der Bagatellgrenze erfolgt die Besteuerung nach geltendem Recht. Diese Bagatellgrenze gewährleistet nach dem Ergebnis einer vom Bundestag in Auftrag gegebenen Studie¹⁴⁷, dass der effizienteste Ausgleich durch eine Grenze von 5.000 € sichergestellt ist. Im Fall der Absenkung der Bagatellgrenze erhöht sich das Risiko eines un versteuerten Letztverbrauchs¹⁴⁸. Im Fall der Erhöhung der Bagatellgrenze erhöht sich das Risiko des Vorsteuerbetrugs. Durch eine Grenze von 5.000 € wird der Umsatzsteuerbetrug effizient unterbunden und der administrative Aufwand für Verwaltung und Unternehmen gering gehalten¹⁴⁹. Die Bagatellgrenze führt de facto zur parallelen Anwendung beider Systeme von Allphasen-Netto-Umsatzsteuer und Reverse Charge Verfahren¹⁵⁰.

(bb) Risiken

Die Verlagerung der Steuerschuldnerschaft könnte zu anderen Betrugsarten führen, die Einnahmeausfälle beim Fiskus bewirken¹⁵¹.

(1) Unsteuerter Letztverbrauch

Der leistende Unternehmer kann bei der Veräußerung an den Abnehmer nicht erkennen, ob dieser den Gegenstand für sein Unternehmen oder den privaten Gebrauch erwirbt¹⁵². Der steuerfrei erworbene Gegenstand könnte Anreize schaffen, diesen unverteuert in den nicht unternehmerischen Bereich der Privatsphäre zu überführen. Eine Überführung in den privaten Bereich ist jedoch steuerpflichtig, vgl. §§ 3 I b Nr.1, IX a Nr.1 UStG. Beim aktuellen System des Vorsteuerabzugs ist das Risiko des unverteuerten Letztverbrauchs hingegen nahezu ausgeschlossen, weil der Unternehmer die Lieferung weder steuerfrei im Sinne des Bestimmungslandprinzips noch zu Nettopreisen im Sinne des Re-

¹⁴⁶ Ammann in: UR 2009, 373 f.

¹⁴⁷ <http://www.pspmuc.de/leistungen/casestudies>; BMF Monatsbericht - Januar 2006, S. 46.

¹⁴⁸ Nieskens in: BB 2006, 356.

¹⁴⁹ BMF Monatsbericht - Januar 2006, S. 46.

¹⁵⁰ KOM (2008) 109 vom 22.02.2008. S. 8.

¹⁵¹ KOM (2008) 109 vom 22.02.2008. S. 8; KOM, Pressemitteilung vom 22.02.2008 - IP/08/291.

¹⁵² Ammann in: UR 2003, 334.

verse Charge Verfahrens erhält¹⁵³. Das Risiko eines un versteuerten Letztverbrauchs ist bei preiswerten Waren am höchsten und wird als Ameisenkriminalität bezeichnet. Dabei erwerben Nichtunternehmer, unter Angabe einer falschen Steuernummer, die Ware umsatzsteuerfrei. Es findet somit eine Verlagerung der privaten Ausgaben in die unternehmerische Ebene statt, sodass Privatausgaben wie Betriebsausgaben behandelt werden¹⁵⁴. Allerdings wird der un versteuerte Letztverbrauch bis zu einer Höhe von 5.000 € durch die Bagatellgrenze vermieden. Durch einen un versteuerten Letztverbrauch entstünden laut dem Bundesministerium für Finanzen Ausfallrisiken von jährlich rund 1,4 Mrd. €¹⁵⁵.

(2) Wirtschaftliche Bewertung

Die Unternehmer in Deutschland würden nach Schätzungen des Bundesministeriums für Finanzen im Vergleich zum geltenden Recht durch einen einmaligen Aufwand in Höhe von max. 2 Mrd. € sowie einen laufenden Aufwand in Höhe von 200 Mio. € jährlich belastet werden¹⁵⁶.

Die Finanzbehörden würden durch die Zunahme von Steuererstattungen belastet werden. Die Steuerschuld ergibt sich aus der Differenz von zu entrichtender Umsatzsteuer, vermindert um die Vorsteuerbeträge. Die Rechnungen werden bei Anwendung des Reverse Charge Verfahrens bis zur letzten Handelsstufe ohne Umsatzsteuer ausgewiesen, sodass für die meisten Unternehmer keine Umsatzsteuerschuld entsteht. Die Vorsteuerbeträge würden die geschuldeten Beträge zur Umsatzsteuer übersteigen und zu einer negativen Umsatzsteuerzahllast führen¹⁵⁷.

Weiterhin besteht unter Umständen ein erhöhtes Umsatzsteuerausfallrisiko. Bei der Verlagerung der Steuerschuldnerschaft wäre die Umsatzsteuer größtenteils von den Endlieferanten in der Produktionskette zu entrichten, die in vielen Ländern möglicherweise kleiner und weniger zuverlässig sind als die wenige Groß-

¹⁵³ Pahne in UR 2011, 252.

¹⁵⁴ Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 02/2004, S. 37.

¹⁵⁵ BMF Monatsbericht - Januar 2006, S. 48.

¹⁵⁶ BMF Monatsbericht - Januar 2006, S. 48.

¹⁵⁷ KOM (2008) 109 vom 22.02.2008. S. 8.

unternehmen, die gegenwärtig in den meisten Mitgliedsstaaten einen großen Teil der Umsatzsteuer zahlen¹⁵⁸.

(cc) Position der Europäischen Kommission

In der Vergangenheit vertrat die Europäische Kommission den ablehnenden Standpunkt, dass das Reverse Charge Verfahren eine grundlegende Veränderung des Mehrwertsteuersystems sei und die fraktionierte Zahlung der Mehrwertsteuer wegfalle. Die Umsatzsteuer würde praktisch in eine Einzelhandelssteuer umgewandelt werden¹⁵⁹. Deutschland entgegnete mit dem Argument, dass auch bei dem bisher bestehenden System der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer die Mehrwertsteuer erst auf der Endverbraucherstufe realisiert wird¹⁶⁰. Der Kritik der Europäischen Kommission kann insoweit nicht gefolgt werden, da eine stufenmäßige Vereinnahmung des Steueraufkommens durch die fraktionierte Erhebung der Steuer nicht systemimmanent ist¹⁶¹ und dem Endverbraucherprinzip nicht entgegensteht¹⁶².

Die Prüfung der Geeignetheit ist lediglich eine Prognose dafür, ob das Ziel mit den bestimmten Maßnahmen erreicht oder gefördert werden kann. Das generelle Reverse Charge Verfahren ist trotz einiger kritischer Punkte geeignet, die Missbrauchsbekämpfung gegen Umsatzsteuerbetrug zu fördern.

c) Erforderlichkeit

Erforderlich ist das generelle Reverse Charge Verfahren, wenn es kein günstigeres Modell gibt.

(aa) Optionale Reverse Charge Verfahren

Das optionale Reverse Charge Verfahren ist eine besondere Ausprägung des generellen Reverse Charge Verfahrens. Die EU-Mitgliedsstaaten können hierbei frei wählen, ob das generelle Verfahren im Inland zur Anwendung kommen soll. Im Gegensatz zum generellen Reverse Charge Verfahren ist die optionale

¹⁵⁸ KOM (2008) 109 vom 22.02.2008. S. 9.

¹⁵⁹ Weber in UR, 2003, 428.

¹⁶⁰ BMF Schreiben vom 29.08.2006 - IV A 2-S 7050-165/06, BeckVerw 080480.

¹⁶¹ Ammann in: UR 2003, 339.

¹⁶² EuGH, Urteil vom 27. 9. 2007 - C-409/04, IStR 2007, 740, Stadie in: Rau/Dürrwächter - Kommentar zum UStG, Einf., Rn. 142; Lippross in: Umsatzsteuer, S. 51; Klenk in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, vor § 1 Rn. 11; Lang in: Tipke / Lang, § 14 Rn. 1.

Variante für die EU-Mitgliedsstaaten nicht verpflichtend¹⁶³. Eine optionale Anwendung des Verfahrens würde ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes beeinträchtigen¹⁶⁴, weil die Warenströme in den EU-Mitgliedsstaaten ohne ein Reverse Charge Verfahren zunehmen könnten und die EU-Mitgliedsstaaten mit diesem Verfahren folglich benachteiligt wären. Der Karussellbetrug würde nicht wirksam bekämpft werden, weil die Akteure den Betrug in die Nischenstaaten ohne Reverse Charge Verfahren verlagern könnten. Das optionale Reverse Charge Verfahren ist daher abzulehnen¹⁶⁵.

(bb) Generelle IST-Versteuerung mit Cross-Check

Bei dem Modell der generellen Ist – Versteuerung mit Cross-Check entstehen steuerpflichtige Umsätze, im Gegensatz zum geltenden Recht, erst zum Zeitpunkt der ausgeführten Zahlung. Damit wird der Sollversteuerung entgegengewirkt, bei welcher die Vorsteuerbeträge bereits geltend gemacht werden können, bevor das Entgelt durch den Leistenden vereinnahmt wurde. Eine bedingte IST-Versteuerung ist nach § 20 UStG¹⁶⁶ bis zu einem Gesamtumsatz in Höhe von 500.000 € bereits Bestandteil des Umsatzsteuerrechts¹⁶⁷. In einer vom Bundestag veranlassten Studie¹⁶⁸ wurde dieses Modell aufgrund hoher administrativer Kosten seitens der Wirtschaft und Verwaltung zu Gunsten des Reverse Charge Verfahrens verworfen¹⁶⁹.

(cc) Modell der gesplitteten Zahlungen

Bei dem Modell der gesplitteten Zahlungen weist der Kunde seine Bank an, die Gegenstände oder Dienstleistungen zu bezahlen. Die Bank splittet dann für den Kunden die Zahlung in den steuerbaren Betrag, der an den Leistenden gezahlt wird, und in den Umsatzsteuerbetrag, der unmittelbar der Steuerbehörde zufließt. Die Umsatzsteuer wird auf ein gesperrtes Bankkonto transferiert. Der Vorteil dieses Modells besteht darin, dass die erhobene Umsatzsteuer in einem

¹⁶³ *Durchführbarkeitsstudie* vom 20.06.2007, PWC, Study in respect of introducing an optional reverse charge mechanism in the EU VAT Directive, S. 10.

¹⁶⁴ KOM (2008) 109 vom 22.02.2008. S. 12.

¹⁶⁵ KOM (2006) 254 vom 31.05.2006; BT - Drs. 16/275, S. 2.

¹⁶⁶ Beruhend auf Art. 66 MwStSystRL.

¹⁶⁷ *Korn* in: Bunjes/Geist, UStG, § 20 Rn.4.

¹⁶⁸ BMF *Monatsbericht* - Januar 2006, S. 46; <http://www.pspmuc.de/leistungen/casestudies>.

¹⁶⁹ BMF *Monatsbericht* - Januar 2006, S. 46.

frühen Stadium des Erhebungsprozesses physisch auf ein gesperrtes Umsatzsteuerbankkonto der Steuerbehörde transferiert wird. Dieses Modell ermöglicht den Steuerbehörden eine Überwachung und Sperrung dieses Bankkontos und verhindert die Umsatzsteuerhinterziehung. Hierbei wird der Karussellbetrug ausgeschaltet, weil der Missing Trader nicht mehr die Umsatzsteuer vom Erwerber vereinnahmen kann¹⁷⁰.

Kritik besteht allerdings aufgrund der mangelnden Daten über die Auswirkungen des Modells sowie über die offene Fragestellung zum Umgang mit Bar- oder Kreditkartenzahlungen. Wenn zusätzliche Untersuchungen ergeben, dass viele Transaktionen über Bar- oder Kreditkartenzahlung erfolgen, verringert sich der Nutzen des Modells¹⁷¹.

Die soeben dargestellten Modelle des optionalen Reverse Charge Verfahrens, der IST-Versteuerung mit Cross-Check und der Aufteilung von Zahlungen sind entweder nicht geeignet oder nicht vollständig konzipiert. Aktuell existiert für die Eindämmung des Umsatzsteuerkarussellbetrugs kein alternatives Modell, das anstelle des Reverse Charge Verfahrens eingesetzt werden könnte.

d) Angemessenheit

Das generelle Reverse Charge Verfahren ist angemessen, wenn die Einnahmen die Ausgaben nicht übersteigen.

(aa) Einnahmen

Der Karussellbetrug wird vom Ifo-Institut auf 2,1 Mrd. € taxiert¹⁷². Die Wirtschaftsprüfung PSP München schätzt die entstehenden Einnahmen aus dem Karussellbetrug auf 2 Mrd. € und den Mehrbetrag aus Insolvenzfällen auf

¹⁷⁰ KOM (2008) 109 vom 22.02.2008, S. 8.; *Durchführbarkeitsstudie* vom 20.09.2010 zu alternativen Methoden zur Verbesserung und Vereinfachung der Umsatzsteuererhebungen mithilfe von modernen Technologien und/oder Finanzinstituten, S. 6 f.

¹⁷¹ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011, S. 16.

¹⁷² Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 21/2005, S.13; Ifo-Institut; Ifo-Schnelldienst, 15/2006, S.22; Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 10/2007, S.41; Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 12/2008, S.55.

1,8 Mrd. €¹⁷³. Weitere Informationen zur Berechnung der Mehrwertsteuerausfallquote befinden sich in *Anhang 4*.

(bb) Ausgaben

Die vom deutschen Bundestag in Auftrag gegebene Studie beziffert die Kosten für die Einführung eines Reverse Charge Verfahrens auf einen einmaligen Aufwand in Höhe von 61 Mio. € sowie laufende Kosten in Höhe von 53 Mio. €¹⁷⁴.

(cc) Nettokapitalwert

	Mehreinnahmen	3. 800. 000. 000	Euro
-	Investitionskosten	61. 000. 000	Euro
-	laufende Kosten	53. 000. 000	Euro
=	Nettokapitalwert	3. 686. 000. 000	Euro

Eine Einführung eines generellen Reverse Charge Verfahrens hätte nach Berechnung der Wirtschaftsprüfung PSP München eine Mehreinnahme von 3,6 Mrd. € zur Folge und ist damit für den Fiskus zumutbar.

e) Ergebnis

Das generelle Reverse Charge Verfahren ist dazu geeignet, den Missbrauch des Vorsteuerabzugs zu verhindern, wobei keine alternativen Modelle in Betracht kommen. Da auch der Aspekt des Aufwand-Nutzen Verhältnisses als angemessen zu bewerten ist, ist die Einführung des Reverse Charge Verfahrens verhältnismäßig¹⁷⁵.

2) Durchsetzbarkeit

Die Einführung eines generellen Reverse Charge Verfahrens muss das europäische Gesetzgebungsverfahren durchlaufen, bevor es im Binnenmarkt zur Anwendung kommen kann. Die Einführung eines neuen Verfahrens ist eine Ab-

¹⁷³ BMF *Monatsbericht* - Januar 2006 vom 27.01.2006, S. 46; <http://www.pspmuc.de/leistungen/casestudies>.

¹⁷⁴ BMF *Monatsbericht* - Januar 2006 vom 27.01.2006, S. 46; <http://www.pspmuc.de/leistungen/casestudies>.

¹⁷⁵ vgl. FG Rheinland-Pfalz, *Urteil* vom 22.12.2005 - 6 K 1996/02, BeckRS 2005, 26020890; *MöBlang* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 13b Rn. 4.

kehr von dem Grundsatz des Art. 193 MwStSystRL, wonach der leistende Unternehmer Steuerschuldner sein soll. Hierbei ist die Positionierung der Europäischen Kommission entscheidend, da nur auf ihren Vorschlag hin ein Gesetzgebungsakt der Union erlassen werden darf, Art. 17 II EUV. Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission in einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig die Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern, Art. 113 AEUV. Die besonderen Gesetzgebungsverfahren i.S.d. Art. 289 II AEUV weichen vom ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch eine geringere parlamentarische Beteiligung ab, sodass keine Zustimmung des Europäischen Parlaments über die Rechtsakte i.S.d. Art. 288 AEUV erforderlich ist¹⁷⁶. Die Abstimmung erfordert Einstimmigkeit, wobei bereits eine Gegenstimme zum Scheitern führt¹⁷⁷. Es ist mindestens eine Zustimmung der 27 Mitgliedsstaaten notwendig. Die Anzahl der Enthaltungen ist unwesentlich. So kann z.B. ein Gesetz mit einer Zustimmung und 26 Enthaltungen ratifiziert werden. Das generelle Reverse Charge Verfahren wäre mit einstimmigem Beschluss ratifiziert und für alle 27 EU-Mitgliedsstaaten verbindlich.

V) Ausblick

In der Vergangenheit nahm die Europäische Kommission eine ablehnende Haltung gegenüber dem Reverse Charge Verfahren ein, spricht sich nun aber für eine generelle Anwendung des Verfahrens aus¹⁷⁸. Dabei befürwortet sie eine kohärente Behandlung von inländischen und EU-internen Umsätzen sowie die Bekämpfung der systemimmanenten Betrugsanfälligkeit des derzeitigen Mehrwertsteuersystems. Andererseits merkt sie an, dass zusätzliche Prüfungen und Meldepflichten erforderlich seien, um eine Verlagerung des Betrugs auf die Einzelhandelsebene zu verhindern. Die Europäische Kommission zieht das generelle Reverse Charge Verfahren in Erwägung und erklärt sich bereit, dieses in einem Pilotprojekt zu erproben¹⁷⁹. Da es sich aber um ein System handelt, das

¹⁷⁶ *Krajewski/Rösslein* in: Grabitz/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 113 AEUV Rn. 51.

¹⁷⁷ *Waldhoff* in: Calliess/Ruffert, Das Verfassungsrecht der Europäischen Union, Art. 113 Rn. 5.

¹⁷⁸ KOM (2010) 695 vom 01.12.2011. S. 9; KOM (2007) 758 vom 23.11.2007, S. 5; BMF *Schreiben* vom 29.08.2006 - IV A 2-S 7050-165/06, BeckVerw 080480.

¹⁷⁹ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 17, KOM (2010) 695 vom 01.12.2011. S. 22.

sich grundlegend vom jetzigen System unterscheidet, könnte es niemals fakultativ eingeführt werden, ohne das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu beeinträchtigen¹⁸⁰. Die Kommission wird 2012 einen Vorschlag für einen Mechanismus für die schnelle Reaktion zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs vorlegen¹⁸¹.

VI) Fazit

Die Verlagerung der Steuerschuld nach dem Modell des Reverse Charge Verfahrens ist bisher nur bei sonstigen Leistungen und wenigen Fällen der Lieferungen möglich. Die Akteure des Umsatzsteuerkarussells können der Verlagerung der Steuerschuldnerschaft entgehen, indem sie gezielt Waren einsetzen, die nicht von § 13 b II UStG erfasst sind. Eine optionale Anwendung des Verfahrens, das fakultativ von den Mitgliedsstaaten ausgeübt werden kann, ist abzulehnen. Die Akteure des Umsatzsteuerkarussells können der Verlagerung der Steuerschuldnerschaft entgehen, indem sie gezielt in die Staaten liefern, in denen die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft nicht angewendet wird. Das generelle Reverse Charge Verfahren weitet die Verlagerung der Steuerschuldnerschaft auf alle Lieferungen und alle 27 EU-Mitgliedsstaaten aus. Die grenzüberschreitende Ausweitung des Verfahrens ist hingegen aufgrund des bestehenden Bestimmungslandprinzips mit immanenter Umkehr der Steuerschuldnerschaft nicht notwendig¹⁸². Es ist daher allein die Einführung eines generellen Verfahrens für das gesamte übrige Gemeinschaftsgebiet im Inland anzustreben¹⁸³. Die Ratifizierung dieses Verfahrens bedarf der Änderung des Grundsatzes zur Steuerschuldnerschaft des leistenden Unternehmers i.S.d. Art. 193 MwStSystRI und stellt mit dem Einstimmigkeitserfordernis vom Rat der Europäischen Union eine hohe Hürde dar. Die Einstellung der Europäischen Kommission hat sich zu Gunsten des Reverse Charge Modells verändert. Trotzdem steht die Einführung dieses Modells unter einem starken Vorbehalt seitens der Kommission und bedürfe weiterer Nachprüfungen. Der Missbrauch der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer wird oberhalb der Bagatellgrenze in Höhe

¹⁸⁰ KOM (2008) 109 vom 22.02.2008. S. 12.

¹⁸¹ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 14.

¹⁸² KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 5, KOM (2010) 695 vom 01.12.2011. S. 22.

¹⁸³ KOM, *Konsultationspapier* vom 13.08.2007, Mögliche Einführung einer fakultativen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei der Mehrwertsteuer, S.2.

von 5.000 € unmöglich¹⁸⁴. Unterhalb der Bagatellgrenze ist ein Umsatzsteuerkarussell nicht lukrativ und daher nur theoretisch denkbar. Die Einführung eines generellen Reverse Charge Verfahrens ist somit für die Bekämpfung des Umsatzsteuerkarussells unabdingbar. Allerdings geht mit der Einführung dieses Verfahrens das Risiko eines un versteuerten Letztverbrauchs oberhalb der Bagatellgrenze und ein Missbrauch von Umsatzsteueridentifikationsnummern einher¹⁸⁵. Diese Verlagerung zu anderen Betrugsarten ist unbedingt zu vermeiden und macht daher die Untersuchung von zusätzlichen Modellen notwendig.

¹⁸⁴ *Ammann* in UR 2009, 380 f.

¹⁸⁵ *BMF Monatsbericht - Januar 2006*, S. 46; *Ammann* in: UR 2003, 334.

B) Das Data Warehouse Modell zur Bekämpfung der missbräuchlichen Verwendung von Umsatzsteueridentifikationsnummern

Die Akteure des Umsatzsteuerkarussells nutzen eine hohe Warenumlaufgeschwindigkeit unter Missbrauch von Umsatzsteueridentifikationsnummern sowie die Trägheit der grenzüberschreitenden Verwaltungszusammenarbeit aus, um den Betrugsgewinn zu erhöhen und die kriminellen Strukturen zu verschleiern.

I) Ziel

Das Ziel des Data Warehouse Modells ist eine Bekämpfung des Umsatzsteuerkarussells unter der Prämisse, den Missbrauch von Umsatzsteueridentifikationsnummern zu verhindern.

II) IST- Analyse

Die folgende Analyse soll, mit der Umsatzsteueridentifikationsnummer im Fokus, die Grundzüge der Verwaltungszusammenarbeit aufzeigen und eine Bestandsaufnahme der daraus entstandenen Datenbanksysteme dokumentieren sowie die Meldemechanismen und den Missbrauch der Umsatzsteueridentifikationsnummer darstellen.

1) Verwaltungszusammenarbeit

Unter Verwaltungszusammenarbeit versteht man den Informationsaustausch zwischen den einzelstaatlichen Steuer- und Zollverwaltungen der EU-Mitgliedsstaaten¹⁸⁶. Die Beseitigung der Steuergrenzen zwischen den Mitgliedsstaaten zum 1. Januar 1993 machte eine engere Verwaltungszusammenarbeit erforderlich, die den Austausch von Informationen über innergemeinschaftliche Lieferungen und Erwerbe von Gegenständen intensiviert. Hierzu ist seit dem 1. Januar 2012 die Neufassung der Verordnung VO (EU) 904/2010 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer vom 7. Oktober 2010 in Kraft getreten. Diese fördert Vollständigkeit und Aktualisierung von Datenbanken und stellt ungültige USt-IdNr. fest¹⁸⁷. Das Ziel dieser Verordnung ist die Einrichtung eines gemein-

¹⁸⁶ KOM, *Pressemitteilung* vom 19.6.2001, IP/01/857.

¹⁸⁷ BT - Drs. 17/5751, S. 10.

samen Systems für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten, bei der die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten einander Amtshilfe gewähren. Damit soll die Anwendung der Mehrwertsteuer auf Warenlieferungen und Dienstleistungen, den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen und auf die Einfuhr von Waren sichergestellt werden, Erwägungsgrund 5 VO (EU) 904/2010. Unterstützend wurde das Programm Fiscalis 2013¹⁸⁸ für ein reibungsloses Funktionieren der Steuersysteme im Binnenmarkt durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerländern beschlossen, Art. 4 Entscheidung Nr. 1482/2007/EG. Kooperationsprobleme bei der Verwaltungszusammenarbeit sind Sprachbarrieren sowie das Fehlen eindeutiger Regelungen für die Kooperation in einigen Bereichen¹⁸⁹. Für die effektive und effiziente Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten sind funktionierende Datenbanksysteme unerlässlich.

2) Datenbanken

a) MIAS

Das elektronische Mehrwertsteuerinformations-Austausch-System wurde 1993 nach der Beseitigung der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der Gemeinschaft als Instrument zur Vorbeugung gegen Mehrwertsteuerbetrug geschaffen¹⁹⁰. Es ermöglicht seitdem den Steuerverwaltungen der Mitgliedsstaaten, Informationen über steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen von Gegenständen auszutauschen¹⁹¹.

b) USLO

Die zuständigen Bediensteten der Landesfinanzbehörden können über das Verfahren USLO (Umsatzsteuer Länder Online) Daten aus dem innergemeinschaftlichen Kontrollverfahren aus der Datenbank MIAS abrufen¹⁹². Es ist ein unver-

¹⁸⁸ Entscheidung Nr. 1482/2007/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 über ein Gemeinschaftsprogramm zur Verbesserung der Funktionsweise der Steuersysteme im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 2235/2002/EG, ABl. L 330 vom 15.12.2007, S. 1.

¹⁸⁹ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011, S. 9.

¹⁹⁰ Weber in: UR 2003, S. 422.

¹⁹¹ KOM (2001) 294 vom 18.06.2001, S. 2.

¹⁹² BT - Drs. 17/5751, S. 8.

zichtbares Hilfsmittel zur Kontrolle innergemeinschaftlicher Warenbewegungen und wird von Außenprüfern routinemäßig angewendet¹⁹³.

c) ZAUBER

Mit der Datenbank ZAUBER steht den Finanzämtern eine Plattform zur Verfügung, mittels derer Informationen zu Umsatzsteuerbetrugsfällen tagesaktuell ausgetauscht werden können¹⁹⁴. Der Onlinezugriff auf die Datenbank ZAUBER stellt deshalb eine äußerst wirksame und aus Sicht der Verwaltungspraxis unverzichtbare Maßnahme zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs dar und wird von den Mitarbeitern in den Finanzämtern intensiv genutzt. Statistische Angaben zur Anzahl der Fälle, in denen in der Datenbank gespeicherte Informationen einen Beitrag zur Aufdeckung eines Umsatzsteuerbetrugs geliefert haben, liegen nicht vor, da hierzu keine Aufzeichnungen geführt werden¹⁹⁵.

d) LUNA

Das Verfahren zur länderumfassenden Namensabfrage LUNA ermöglicht eine Vernetzung mit der Datenbank ZAUBER. Hierbei kann bei der erstmaligen Vergabe einer Steuernummer bundesweit auf Grunddaten von Steuerpflichtigen online zugegriffen werden. Damit steht eine bundesweit nutzbare Informationsbasis zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs zur Verfügung¹⁹⁶.

e) Eurofisc

Eurofisc ist ein Netzwerk zur Förderung und Erleichterung der multilateralen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs und ermöglicht den EU-Mitgliedsstaaten einen schnellen Austausch¹⁹⁷ sachdienlicher Informationen, Art. 33 VO (EU) 904/2010¹⁹⁸. Für die Koordination des Informationsaustausches und der Sicherstellung der Verarbeitung der übermittelten Informationen benennen die zuständigen Behörden jedes Mitgliedsstaats einen

¹⁹³ LT - Drs. 16/185, S.4.

¹⁹⁴ BT - Drs. 16/12575, S. 2; *Rödl* in: Wabnitz/Janovsky, 19. Kapitel. Internationales Steuerrecht und Steuerhinterziehung, Rn. 147.

¹⁹⁵ BT - Drs. 16/275, S. 2.

¹⁹⁶ BT - Drs. 16/11389, S. 2.

¹⁹⁷ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 14.

¹⁹⁸ VO (EU) 904/2010: Verordnung des Rates vom 7. Oktober 2010 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer.

Eurofisc-Verbindungsbeamten Art. 36 I VO (EU) 904/2010. Durch Eurofisc sollen die einzelnen Staaten Steuerbetrug rechtzeitig unterbinden und der Betrüger habhaft werden können¹⁹⁹. Darüber hinaus wird das Entstehen und die Verbreitung neuer Betrugsmuster in der EU erschwert²⁰⁰. Der Hauptarbeitsbereich von Eurofisc liegt in der Bekämpfung des Umsatzsteuerkarussellbetrugs²⁰¹.

3) Meldungen

Der Unternehmer muss über seine Eingangs- und Ausgangsumsätze Zusammenfassende Meldungen und Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt einreichen. Diese Meldungen und die daraus resultierenden Umsätze bilden den Datensatz für die Datenbanksysteme und ermöglichen damit die Kontrollverfahren.

a) Zusammenfassende Meldung

(aa) Begriff

Die Zusammenfassende Meldung gewährleistet gemäß § 18 UStG die Überwachung des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs im europäischen Binnenmarkt. Auf Grundlage der ZM und mit Hilfe der USt-IdNr. können die Steuerbehörden ermitteln, in welchem Umfang steuerfreie Lieferungen ausgeführt wurden, um Unregelmäßigkeiten bei der Erwerbsbesteuerung festzustellen²⁰². Die Daten der ZM bilden die Grundlage für den Datenbestand des Mehrwertsteuer-Informationsaustausch-Systems (MIAS), die auf Anfrage der Steuerbehörden innergemeinschaftlich unmittelbar übermittelt werden können²⁰³, Art. 7 VO (EU) 904/2010 i.V.m. Erwägungsgrund 13 VO (EU) 1798/2003. Diese enthalten den Gesamtbetrag aller Lieferungen aufgeschlüsselt nach Mitgliedsstaaten und Umsatzsteueridentifikationsnummer²⁰⁴.

¹⁹⁹ BT - Drs. 17/5751, S. 11.

²⁰⁰ KOM, *Pressemitteilung* vom 18.08.2009, IP/09/1239.

²⁰¹ http://www.eurofisc.eu/news/working_fields_2012.html, [abgerufen: 22.09.2012].

²⁰² *Leonard* in: Bunjes - Umsatzsteuergesetz, § 18 a Rn. 1; *Sikorski* in: Umsatzsteuer im Binnenmarkt, Rn. 581.

²⁰³ *Leonard* in: Bunjes - Umsatzsteuergesetz, § 18 a Rn. 1.

²⁰⁴ *Sikorski* in: Umsatzsteuer im Binnenmarkt, Rn. 260.

(bb) Meldepflichtige Unternehmen

Meldepflichtig sind gemäß § 18 I i.V.m. VI Nr. 1,2 UStG alle Unternehmen, die im jeweiligen Zeitraum steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen im Inland gemäß § 6 a I ausgeführt haben²⁰⁵. Es ist keine Voraussetzung, dass die Lieferung auch steuerfrei war²⁰⁶. In der Meldung muss der Lieferant gemäß § 18a VII Nr. 1 UStG für jeden Erwerber gesondert deren USt-IdNr. und die Summe der unter dieser Nummer an ihn ausgeführten innergemeinschaftlichen Lieferungen angeben. Verwendet der Abnehmer mehrere USt-IdNr. sind die jeweiligen Lieferungen gesondert zu erfassen²⁰⁷. Der Erwerber muss gemäß § 4 Nr. 1b i.V.m. § 6a UStG dem Lieferanten seine USt-IdNr. mitteilen, da ansonsten die Lieferung nicht steuerfrei gestellt werden kann. Eine vom erwerbenden Missing Trader beabsichtigte Umgehung, nämlich die USt-IdNr. nicht anzugeben, ist daher nicht möglich. Ein Muster des Vordrucks zur zusammenfassenden Meldung befindet sich in *Anhang 7*.

(cc) Meldezeitraum

Der Meldezeitraum für innergemeinschaftliche Lieferungen wurde ab dem 01.07.2010 vom Quartal auf den Kalendermonat verkürzt²⁰⁸, § 18a I S. 1. Die Daten werden folglich früher an das elektronische MIAS übermittelt und stehen den EU-Mitgliedsstaaten schneller für einen Informationsaustausch zur Verfügung²⁰⁹. In der Vergangenheit konnte der Informationsaustausch bis zu sechs Monate in Anspruch nehmen, bis der Mitgliedsstaat des innergemeinschaftlichen Erwerbs von dem jeweiligen Umsatz Kenntnis erhielt. Dieser Zeitraum wurde seit Inkrafttreten der neuen EU-Gesetzgebung auf maximal zwei Monate verkürzt²¹⁰.

²⁰⁵ *Leonard* in: Bunjes - Umsatzsteuergesetz, § 18 a Rn. 7.

²⁰⁶ *Leonard* in: Bunjes - Umsatzsteuergesetz, § 18 a Rn. 13.

²⁰⁷ *Leonard* in: Bunjes - Umsatzsteuergesetz, § 18 a Rn. 17.

²⁰⁸ *Treiber* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 18 a Rn. 21; *Sikorski* in: Umsatzsteuer im Binnenmarkt, Rn. 583; *Weinmann* in: Umsatzsteuer in der Praxis, S. 281.

²⁰⁹ *Radeisen* in Praktiker Lexikon - Umsatzsteuer, S. 519.

²¹⁰ BHO - Gemeinsamer Bericht der Rechnungshöfe vom 27.09.2012; *Intra - Community VAT Fraud*, Allgemeine Rekenkamer, S.14.

b) Umsatzsteuervoranmeldung

Die Umsatzsteuervoranmeldung dient den Steuerbehörden dazu, innergemeinschaftliche Lieferungen zu kontrollieren und mit den Eintragungen der jeweils korrespondierenden Zusammenfassenden Meldung abzugleichen²¹¹. Die Unternehmer sind gemäß § 18 I S. 1 UStG dazu verpflichtet, monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Zur Abgabe der Voranmeldungen sind die Unternehmer und nicht die Betriebe verpflichtet²¹². Die Umsatzsteuervoranmeldung 2012 erfasst in den Zeilen 19, 20 die innergemeinschaftliche Lieferung nach § 4 Nr. 1 b UStG und in Zeile 33 steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe. Zur Veranschaulichung hält *Anhang 8* ein Muster der Umsatzsteuervoranmeldung 2012 bereit.

c) Fazit

Im Umsatzsteuerkarussell sind nun zwei Szenarien denkbar. Der Missing Trader, der die umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung erwirbt, hinterzieht die Umsatzsteuer, indem er die Umsätze in der Umsatzsteuervoranmeldung meldet oder indem er die Umsätze nicht meldet. Im ersteren Fall können die Finanzbehörden die Steuerhinterziehung leicht enttarnen, weil die Umsätze bereits registriert sind. Im letzteren Fall haben die Finanzbehörden keine Kenntnis von den Umsätzen. Für diese Problematik dient die Zusammenfassende Meldung, die bei der innergemeinschaftlichen Lieferung die USt-IdNr. des Erwerbers und die umsatzsteuerfrei erhaltenden Lieferungen dokumentiert. Das Bestimmungsland des Erwerbers kann die entsprechenden Daten beim Ursprungsland des Lieferanten zur Sicherstellung der Erwerbsbesteuerung abfragen²¹³.

4) Umsatzsteueridentifikationsnummer

a) Begriff

Die Umsatzsteueridentifikationsnummer ist Bestandteil der Zusammenfassenden Meldung und der Umsatzsteuervoranmeldung, sowie eine Voraussetzung, um innergemeinschaftliche Lieferungen steuerfrei erwerben zu können. Als

²¹¹ *Weinmann* in: Umsatzsteuer in der Praxis, S. 421.

²¹² *Treiber* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 18 Rn. 7.

²¹³ *Leonard* in: Bunjes - Umsatzsteuergesetz, § 18 a Rn. 1.

Grundlage für alle anschließenden administrativen Prozesse ist der Missbrauch der USt-IdNr. der Ausgangspunkt für die Akteure des Umsatzsteuerkarussells.

Das Bundeszentralamt für Steuern erteilt Unternehmen im Sinne des § 2 UStG auf Antrag eine USt-IdNr., § 27 a UStG. Diese ist eine innergemeinschaftlich anerkannte Identifikationsnummer und dient dem Zweck, die Überprüfung²¹⁴ der Korrespondenz von innergemeinschaftlichen Lieferungen und Erwerben²¹⁵ zu gewährleisten²¹⁶.

b) Vergabeverfahren

Das BZSt kann im Registrierungsverfahren zur Vergabe der USt-IdNr. mithilfe der Datenbank ZAUBER eine Vorprüfung des Antragspflichtigen vornehmen, damit Risikofälle möglichst schnell erkannt werden können. Eine Vorprüfung erfolgt über detaillierte Checklisten²¹⁷. Die Checkliste enthält ein der jeweiligen Rechtsform entsprechendes Verzeichnis mit bestimmten Merkmalen. Diese Merkmale sind auf Grundlage der Erkenntnisse nationaler Betrugsbekämpfungssachverständiger ausgewählt worden. Aktiengesellschaften werden beispielsweise nach folgenden Kriterien beurteilt²¹⁸:

- bereits bekannte Betrugsdelikte der Gesellschafter
- bereits bekannte Unregelmäßigkeiten in Steuerangelegenheiten
- bereits erfolgte steuerliche Registrierung des Rechtsvertreters
- Wirtschaftszweig
- auffällige Besonderheiten des Bankkontos

Durch die verschiedenen Datenbanken wird die Qualität der Kontrollen verbessert²¹⁹, indem eine landesweite Speicherung der Namen aller eingetragenen Steuerpflichtigen mit Name, Anschrift, Geburtsdatum, MwSt.-Nummer, Bankkonto und einige allgemeine Steuermerkmale erfolgt. Die Registrierung kann

²¹⁴ Radeisen in Praktiker Lexikon - Umsatzsteuer, S. 406.

²¹⁵ Heidner in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 27 a Rn. 2.

²¹⁶ Sikorski in: Umsatzsteuer im Binnenmarkt, Rn. 47.

²¹⁷ BHO - Gemeinsamer Bericht der Rechnungshöfe vom 27.09.2012; Intra - Community VAT Fraud, Allgemeine Rechenkammer, S.11.

²¹⁸ KOM (2006), Fiscalis Projektgruppe Risikoanalyse, Leitfaden - Risikomanagement für Steuererwaltungen, S. 77.

²¹⁹ Erwägungsgrund 16 VO (EU) 904/2010.

abgelehnt werden, wenn ein Antragsteller die Voraussetzung der Unternehmer-eigenschaft nicht erfüllt, § 27 a I S. 1 i.V.m. § 2 I UStG.

c) **Bestätigungsverfahren**

Das Bestätigungsverfahren dient dem Zweck, dass Unternehmer im Fall eines Zweifels an der Richtigkeit der Angaben ihres Abnehmers dessen Identität überprüfen können. Dies gilt insbesondere bei Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung und wenn Art und Umfang der Lieferung keinen sicheren Rückschluss auf die Unternehmereigenschaft des Abnehmers zulassen²²⁰.

Gemäß § 18 e UStG erteilt das Bundeszentralamt für Steuern im einfachen Bestätigungsverfahren Unternehmen auf Anfrage schriftliche Bestätigungen über die Gültigkeit von USt-IdNr., die in anderen Mitgliedsstaaten erteilt wurden. Der Unternehmer kann sich zusätzlich im qualifizierten Bestätigungsverfahren den Namen und die Anschrift seines Geschäftspartners bestätigen lassen²²¹, damit er unter die Vertrauensschutzregelung gemäß § 6a IV UStG fällt und als gutgläubiger Unternehmer keine Haftung für Vorsteuerbeträge aus Lieferungen eines Missing Traders übernehmen muss. Die Unternehmer aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet können die USt-IdNr. bei folgenden Institutionen verifizieren lassen:

- BZSt: <http://evatr.bff-online.de/eVatR/>
- MIAS: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
- Eurofisc: <https://www.vat-check.eu>

Dabei haben EU-Mitgliedsstaaten Zugriff auf die Datei der deutschen USt-IdNr., sodass z.B. ein spanischer Unternehmer die Gültigkeit einer deutschen USt-IdNr. über seine Zentralbehörde verifizieren lassen kann, vgl. § 18 UStG²²².

d) **Missbrauch**

Der Missbrauch der USt-IdNr. findet durch Strohmänner²²³ oder Scheinunternehmen statt²²⁴. Dabei fungiert ein Unternehmer entweder als willenloses Werk-

²²⁰ *Leonard* in: Bunjes - Umsatzsteuergesetz, § 18 e Rn. 4; *Sikorski* in: Umsatzsteuer im Binnenmarkt, Rn. 49.

²²¹ *Leonard* in: Bunjes - Umsatzsteuergesetz, § 18 e Rn. 1.

²²² *Klenk* in: Sölch/Ringleb, Kommentar zum UStG, § 27 a Rn. 3.

²²³ *Heidner* in: Bunjes - Umsatzsteuergesetz, § 15 Rn. 60, 63.

zeug im Dienst der Akteure des Umsatzsteuerkarussells oder Unternehmen suggerieren eine wirtschaftliche Tätigkeit, die tatsächlich nicht stattfindet²²⁵. Strohleute und Scheinunternehmen werden im Umsatzsteuerkarussell positioniert, um die Identität der Akteure und den tatsächlichen Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit zu verschleiern²²⁶. Dazu werden beispielsweise Postkastenfirmen und Telefonnummern mit Rufumleitung konstruiert, sowie Unterschriften des offiziell ernannten Geschäftsführers gefälscht. Die Konstruktion zum Schein findet, durch angemietete Postkästen – ohne wirtschaftliche Aktivitäten – bis hin zu angemieteten Telefonnummern statt,²²⁷.

5) Schlussfolgerung

Die Bekämpfung des Umsatzsteuerkarussells kann durch enge Verwaltungszusammenarbeit und zwischenstaatlichem Informationsaustausch mit den Steuerverwaltungen anderer EU-Mitgliedsstaaten gefördert werden²²⁸. Eine Unterstützung durch Informationssysteme ist notwendig²²⁹, um Prüfhinweise zeitnah zu generieren, da eine manuelle Bearbeitung keine zeitnahen Ergebnisse liefert. Die Kontrollverfahren durch Datenbanksysteme bei der Vergabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer kann frühzeitig Erkenntnisse für Risikoprofile liefern. Der Umsatzsteuerkarussellbetrug und Missbrauch von Umsatzsteueridentifikationsnummern ist trotz bereits bestehender Datenbanksysteme allgegenwärtig. Aufgrund der Kurzlebigkeit eines Karussellgeschäftes müssen die Prozesse innerhalb der Datenbanksysteme effizienter gestaltet werden, um dem Betrug wirksam entgegenzutreten zu können. Die Nutzung neuer Technologien eröffnet Möglichkeiten zur Verbesserung der Umsatzsteuerkontrolle²³⁰.

²²⁴ Merkt in: UR 2008, S. 759.

²²⁵ FG Nürnberg, *Urteil* vom 07.07.2009 - 2 K 686/2008, BeckRS 2009, 26027948; FG Rheinland-Pfalz, *Urteil* vom 29.11.2007 - 6 K 1713/06, BeckRS 2007, 26024679; *Gehm* in NJW 2012, 1259.

²²⁶ *Krahnert/Seebold* in: IStR 2003, 370.

²²⁷ FG Rheinland-Pfalz, *Urteil* vom 29.05.2012 - 3 K 2138/10 BeckRS 2012, 95858.

²²⁸ vgl. KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 14.

²²⁹ KOM (2007) 758 vom 23.11.2007, S. 5., *Kemper* in: UR 2006, S. 5.

²³⁰ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 5.

III) Einführung eines Data Warehouse Modells

Ein Data Warehouse Modell beruht auf dem Konzept, verschiedene Datenformate zu vereinheitlichen. Dieses Modell könnte den grenzüberschreitenden Informationsaustausch wesentlich beschleunigen. Einen Missbrauch von Umsatzsteueridentifikationsnummern könnte schneller aufgedeckt und präventiv entgegengewirkt werden.

1) Begriff

Ein Data Warehouse ist eine Datenbank, in der aktuelle und historische Daten gespeichert werden. Die Daten werden unter Verwendung eines gemeinsamen Datenmodells standardisiert und zusammengeführt, sodass sie grenzüberschreitend allen Finanzbehörden der EU-Mitgliedsstaaten für Analysen und Entscheidungsfindungen zur Verfügung stehen²³¹.

2) Funktionsweise

Die Steuerbehörden in der Europäischen Union haben mit dem technischen Fortschritt in der Verwaltung einen immer höheren elektronischen Datenstrom zu bewältigen. Steuerpflichtige bereiten ihre Daten grenzüberschreitend mit unterschiedlicher Buchhaltungssoftware auf. Das führt dazu, dass die Daten bei den verschiedenen Steuerbehörden in unterschiedlichen Datenformaten vorliegen. Folglich wird der grenzüberschreitende Datenaustausch verlangsamt oder unmöglich gemacht. Das Data Warehouse verdichtet heterogene Quellen, führt diese zusammen und ermöglicht Analysen und grenzüberschreitenden Informationsaustausch²³². Dazu lädt der Steuerpflichtige vordefinierte Angaben über seine Umsätze in einem Standardformat in ein gesichertes Datenlager hoch, das er selbst unterhält und auf das die Steuerbehörde unmittelbar oder kurzfristig Zugriff hat²³³. Eine grafische Darstellung zum Data Warehouse befindet sich im *Anhang 9*.

²³¹ *Laudon* in *Wirtschaftsinformatik - Eine Einführung*, S. 306 f.

²³² KOM (2010) 695 vom 01.12.2010; *Durchführbarkeitsstudie* vom 20.09.2010 zu alternativen Methoden zur Verbesserung und Vereinfachung der Umsatzsteuererhebungen mithilfe von modernen Technologien und/oder Finanzinstituten, S. 9.

²³³ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 5.

3) **Verhältnismäßigkeit**

a) **Zweck**

Bezweckt wird die Bekämpfung des Umsatzsteuerkarussells unter der Prämisse, den Missbrauch von Umsatzsteueridentifikationsnummern zu verhindern. Daher soll im Folgenden untersucht werden, ob das Data Warehouse Modell ein geeignetes, erforderliches und angemessenes Mittel ist, um diesen Missbrauch zu verhindern.

b) **Geeignetheit**

Das Data Warehouse Modell ist geeignet, wenn es den Missbrauch der USt-IdNr. verhindert.

Die Vorteile dieses Modells liegen in einem erweiterten Anwendungsbereich, da sowohl die Überwachung von Business to Business (B2B)- als auch Business to Customer (B2C)-Geschäften gewährleistet ist. Sämtliche Vorgänge, wie z.B. Verkäufe, Rechnungen und Zahlungen, können in einem Sektor und einer gesamten Lieferkette geprüft werden²³⁴. Darüber hinaus ermöglichen die verdichteten Daten einen schnelleren Informationsaustausch zwischen den EU-Staaten und steigern die Chancen für ein vorzeitiges oder schnelles Aufdecken von missbräuchlich verwendeten USt-IdNr. und demnach gleichfalls von Scheinfirmen bzw. Umsatzsteuerkarussellen. Allerdings bedarf das Data Warehouse einer standardisierten Prüfdatei für die Buchhaltungssysteme. Die Standardisierung könnte durch eine gesetzliche Auflage an die Softwareanbieter eingerichtet werden²³⁵. Das Data Warehouse Modell kann den Missbrauch von USt-IdNr. nicht vollständig verhindern, ist aber geeignet, den Missbrauchs einzudämmen.

²³⁴ KOM (2010) 695 vom 01.12.2010; *Durchführbarkeitsstudie* vom 20.09.2010 zu alternativen Methoden zur Verbesserung und Vereinfachung der Umsatzsteuererhebungen mithilfe von modernen Technologien und/oder Finanzinstituten, S. 9.

²³⁵ KOM (2010) 695 vom 01.12.2010; *Durchführbarkeitsstudie* vom 20.09.2010 zu alternativen Methoden zur Verbesserung und Vereinfachung der Umsatzsteuererhebungen mithilfe von modernen Technologien und/oder Finanzinstituten, S. 9.

c) Erforderlichkeit

Erforderlich ist das Data Warehouse Modell, wenn es keine alternativen Modelle gibt.

Als Alternative hat die Europäische Kommission im Grünen Buch²³⁶ das **Modell der zentralen Überwachungsdatenbank** vorgestellt. Dieses ermöglicht bereits zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung, Zugang zu Informationen über Verkaufsgeschäfte zu erlangen und somit schneller einen Umsatzsteuerbetrug zu identifizieren. Dazu werden alle Rechnungsangaben in Echtzeit an eine zentrale Datenbank übermittelt. Die Steuerbehörden würden Informationen wesentlich schneller als bisher erhalten und einige umsatzsteuerliche Pflichten könnten abgeschafft werden. Eine elektronische Rechnungstellung für alle B2B-Umsätze wäre effizienter und weniger aufwändig²³⁷. Allerdings erfordert dieser Vorgang eine verbindlich vorgeschriebene elektronische Rechnungstellung für alle Unternehmen. Insbesondere im mittelständischen Bereich könnten hohe Kosten durch die Umstellung von der Papierform auf die elektronische Form entstehen. Weitere Kosten entstehen durch die Pflege und Auswertung größerer Datenmengen durch Steuerbehörden. Die Europäische Kommission ermittelte in der Durchführbarkeitsstudie einen Nettokapitalwert i.H.v. 788 Millionen Euro. Dieser berücksichtigt die Kosten und Nutzvorteile für den gesamten Zeitraum 2016 – 2038, sowie die erwartete Verringerung des Umsatzsteuerausfalls, abzüglich der geschätzten Investitionen und der Betriebskosten. Kritisch ist die Finanzierbarkeit dieses Modells, da die Unternehmer die Kosten tragen müssten, aber der Fiskus den Nutzen aus der Verringerung des Umsatzsteuerausfalls ziehen würde. Darüber hinaus ist dieses Modell im Gegensatz zum Data Warehouse Modell nur auf die Anwendbarkeit bei Unternehmen begrenzt. Hinsichtlich der Finanzierbarkeit, des eingeschränkten Anwendungsbereiches und des Eingriffs in die Handlungsfreiheit der Unternehmer ist das Data Warehouse Modell als milderes Mittel dem Modell der zentralen Überwachungsdatenbank vorzuziehen²³⁸.

²³⁶ KOM (2010) 695 vom 01.12.2011.

²³⁷ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 5.

²³⁸ KOM (2010) 695 vom 01.12.2010; *Durchführbarkeitsstudie* vom 20.09.2010 vom 20.09.2010 zu alternativen Methoden zur Verbesserung und Vereinfachung der Umsatzsteuererhebungen mithilfe von modernen Technologien und/oder Finanzinstituten, S. 8.

d) **Angemessenheit**

Das Data Warehouse Modell ist angemessen, wenn es die Europäische Union nicht übermäßig belastet, indem die Einnahmen die Ausgaben übersteigen.

Der Nettokapitalwert der Kosten und Nutzen für den gesamten Zeitraum 2016 - 2038 beträgt 1,389 Mrd. €. Der Investitionsrahmen ist aufgrund der ständigen Verfügbarkeit des Data Warehouses erheblich, sodass ein eingeschränktes Data Warehouse Modell in Erwägung gezogen werden muss. Dabei würden benötigte Daten nicht ständig zugänglich gemacht, sondern lediglich einmal jährlich auf Verlangen der Finanzbehörde vom Steuerpflichtigen in das Data Warehouse bereitgestellt werden. Dadurch könnte eine Kostenreduzierung von 24 - 44 % erreicht werden und wäre damit vorzuziehen. Nähere Informationen zur Kostenreduzierung befinden sich in *Anhang 10*. Die Umsatzsteuereinnahmen betragen voraussichtlich 1,469 Mrd. €.

Nettokapitalwert

	Mehreinnahmen ²³⁹	1. 496. 754.000	Euro
-	Investitionskosten	25. 752. 000	Euro
-	laufende Kosten	81. 560. 000	Euro
=	Nettokapitalwert	1. 389. 422.000	Euro
+	Kostensparnis	25. 668. 000	Euro
=	Nettokapitalwert	1. 415. 090. 000	Euro

Eine Einführung des Data Warehouse Modells hätte nach Berechnung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC eine Mehreinnahme von 1,389 Milliarden Euro zur Folge und stellt in Anbetracht der verhältnismäßig niedrigen anfänglichen Investitionskosten keine unzumutbare Mehrbelastung dar. Die laufenden Kosten werden durch ein eingeschränktes Data Warehouse um 31,47 % reduziert. Dies entspricht einem Nettokapitalwert i.H.v. 1,415 Milliarden Euro.

²³⁹ *Durchführbarkeitsstudie* vom 20.09.2012, PWC, Study on the feasibility of alternative methods for improving and simplifying the collection of VAT through the means of modern technologies and/or financial intermediaries, S. 248.

e) **Ergebnis**

Das Data Warehouse Modell ist dafür geeignet, den Missbrauch von Umsatzsteueridentifikationsnummern einzudämmen, indem Betrugsfälle durch ein standardisiertes Informationsaustauschsystem bereits im Vorfeld vermieden werden oder im Nachhinein schneller identifiziert werden können. Unter dem Aspekt des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses und eines positiven Kapitalwerts ist das Modell als angemessen zu bewerten. Darüber hinaus bietet es im Vergleich zu den alternativen Modellen Nutzungsvorteile und ist das mildere Mittel beim Eingriff in die Privatautonomie der Unternehmer, sodass eine Einführung des Data Warehouse Modells verhältnismäßig ist.

IV) **Ausblick**

Die Europäische Kommission hat auf Grundlage des „Grünen Buches²⁴⁰ über die Zukunft der Mehrwertsteuer“ und der „Durchführbarkeitsstudie²⁴¹ zu alternativen Methoden zur Verbesserung und Vereinfachung der Umsatzsteuererhebungen mithilfe von modernen Technologien und/oder Finanzinstituten“, sowie schließlich in der „Mitteilung²⁴² vom 06.12.2011 zur Zukunft über die Umsatzsteuer“ ein Konzept zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs entwickelt. Die folgend aufgeführten Punkte geben einen Auszug aus der Mitteilung über die für die Arbeit wesentliche Maßnahmen wieder:

- **Data-Warehouse-Modell**

Die Kommission strebt einen gemeinsamen Ansatz zum Data-Warehouse-Modell auf EU-Ebene an, um dessen Umsetzung zu optimieren²⁴³.

- **Standardisierte MwSt-Erklärung**

Die Kommission wird 2013 vorschlagen, dass für die Unternehmen in der EU eine standardisierte, optionale MwSt-Erklärung in allen Sprachen verfügbar sein soll²⁴⁴.

²⁴⁰ KOM (2010) 695 vom 01.12.2010.

²⁴¹ *Durchführbarkeitsstudie* vom 20.09.2010 zu alternativen Methoden zur Verbesserung und Vereinfachung der Umsatzsteuererhebungen mithilfe von modernen Technologien und/oder Finanzinstituten.

²⁴² KOM (2011) 851 vom 06.12.2011.

²⁴³ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 17.

²⁴⁴ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 10.

- **Standardisierungskonzept**
Dasselbe Standardisierungskonzept könnte anschließend hinsichtlich anderer Verpflichtungen wie Registrierung, Rechnungstellung und der Faktoren verfolgt werden, die eine Steuerbefreiung oder eine Verlagerung der Steuerschuldnerschaft begründen²⁴⁵.
- **EU-Prüfteam**
Die Kommission wird prüfen, ob ein grenzübergreifendes EU-Prüfteam eingeführt werden kann, um multilaterale Kontrollen zu vereinfachen und zu verbessern²⁴⁶.
- **EU-MwSt-Portal**
Mithilfe der Mitgliedsstaaten wird die Kommission ein EU-MwSt-Portal einrichten. Sie fordert die Mitgliedsstaaten dazu auf, ihre in der Arbeitsgruppe Steuerpolitik signalisierte Bereitschaft zu bestätigen, indem sie die erforderlichen Informationen bereitstellen und sie stets rechtzeitig aktualisieren²⁴⁷.
- **EU-MwSt-Forum**
Die Kommission wird 2012 ein aus drei Parteien bestehendes EU-MwSt - Forum einrichten (Kommission, Mitgliedsstaaten und Interessengruppen)²⁴⁸.

²⁴⁵ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 10.

²⁴⁶ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 15.

²⁴⁷ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 9; KOM (2007) 758 vom 23.11.2007, S. 5.

²⁴⁸ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 10.

V) Fazit

Die Verwaltungszusammenarbeit im Gemeinschaftsgebiet der Europäischen Union wird durch die VO (EU) 904/2010 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer gefördert. Gemeinschaftliche Projekte der EU-Mitgliedsstaaten, wie das Programm Fiscalis 2013 zur Steuerbetrugsbekämpfung und das innergemeinschaftliche Datenbanksystem Eurofisc, sind der richtige Weg, um gegen den Umsatzsteuerbetrug und Karussellgeschäfte vorzugehen. Bei der Übermittlung von Zusammenfassenden Meldungen sowie bei der Vergabe von USt-IdNr. sind Datenbanksysteme ein wesentlicher Faktor, um Betrug zu verhindern. Zur Verwirklichung dieses Ziels ist der intensivere, automatische und schnelle Austausch von Informationen zwischen den nationalen Steuerverwaltungen von hoher Bedeutung²⁴⁹. Die bloße Implementierung von Datenbanksystemen in den Ablauf der Verwaltungsarbeit ist ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch nicht ausreichend. Vielmehr müssen die Datenbanksysteme sinnvoll in den Arbeitsablauf der Steuerverwaltung integriert werden, damit ein intensiverer, automatischer und schneller Austausch von Informationen zwischen den nationalen Steuerverwaltungen stattfinden kann. Das von der Europäischen Kommission befürwortete Data Warehouse Modell verdichtet heterogene Quellen und gewährleistet somit einen schnelleren und barrierefreien Informationsaustausch. Die dadurch effizienteren Datenbanksysteme können frühzeitig Erkenntnisse zu Risikoprofilen liefern und damit einen Missbrauch von USt-IdNr. im Vorfeld verhindern. Der Missbrauch von USt-IdNr. kann dennoch nicht vollständig eingedämmt werden. Auch kann der Karussellbetrug nicht in vollem Umfang bekämpft werden, da mit dem Missing Trader auch sein Datenlager verschwinden könnte. Das Data Warehouse Modell ermöglicht jedoch durch die Steigerung der Kontrolleffizienz, solche Fälle schneller aufzudecken und dadurch präventiv zu wirken²⁵⁰.

²⁴⁹ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 5.

²⁵⁰ KOM (2011) 851 vom 06.12.2011. S. 5; KOM (2007) 758 vom 23.11.2007, S. 9.

c) **Schlussbetrachtung**

Resümierend ist das Umsatzsteuerkarussell ein Missbrauch der Netto-Allphasen-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug und des Bestimmungslandprinzips. Einerseits profitieren die Akteure des Karussells aus der Umsatzsteuerhinterziehung, indem der Lieferant (sog. Missing Trader) die Umsatzsteuer nicht an das Finanzamt abführt und der nicht gutgläubige Abnehmer (Buffer) Vorsteuer vom Finanzamt erstattet bekommt. Andererseits profitieren sie aus der umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung, weil sie ihren Betrugserlös erhöhen und durch grenzüberschreitende Lieferwege ihre Spuren und Lieferwege verschleiern. Im derzeitigen Umsatzsteuerrecht sind Modellansätze zur Bekämpfung des Umsatzsteuerkarussells vorhanden, die diesen jedoch nicht wirksam verhindern können. Das Reverse Charge Verfahren wird bereits auf sonstige Leistungen und spezielle Lieferungen angewandt. Allerdings wird durch den nur kleinen Katalog spezieller Lieferungen das Umsatzsteuerkarussell nicht vermieden, weil die Akteure der Verlagerung der Steuerschuldnerschaft entgehen können, indem sie gezielt Waren einsetzen, die nicht davon erfasst sind. Auch ist eine optionale Ausführung des Verfahrens, in dem die Mitgliedsstaaten frei über eine Einführung des Modells entscheiden dürfen, nicht gangbar und muss für alle EU-Mitgliedsstaaten verpflichtend sein. Andernfalls kann man davon ausgehen, dass Steuerhinterzieher in den Mitgliedsstaaten tätig werden, die das Modell nicht umgesetzt haben, und so der Umsatzsteuerausfall von dem einen in den anderen Staat verschoben wird.

Nur die Einführung eines generellen Reverse Charge Verfahrens, das auf alle Lieferungen und auf alle 27 EU-Mitgliedsstaaten verbindlich ausgeweitet wird, kann den Karussellbetrug vollständig verhindern. Ein Missbrauch der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer ist in einem Reverse Charge Modell unmöglich, weil die Lieferungen bis zur letzten Handelsstufe ohne Umsatzsteuer ausgewiesen werden, sodass keine Umsatzsteuer hinterzogen und auch kein Vorsteuerabzug aus den Rechnungen mehr geltend gemacht werden kann. Dadurch wird auch ein Missbrauch des Bestimmungslandprinzips verhindert, da der Missing Trader die Lieferungen im europäischen Binnenmarkt nicht mit Umsatzsteuer ausstellen kann, sodass eine Hinterziehung der Umsatzsteuer unmöglich gemacht wird.

Es stellt sich die Frage, wozu ein Data Warehouse Modell notwendig ist, wenn der Karussellbetrug durch das generelle Reverse Charge Verfahren bereits vollständig verhindert wird. Die Antwort darauf findet sich in einer daraus resultierenden Betrugsverschiebung hin zu einem unversteuerten Letztverbrauch. Hierbei können sich die Betrüger den Vorteil einer ohne Umsatzsteuer belasteten Lieferung zu Nutze machen. Dabei erwerben Nichtunternehmer unter Angabe einer falschen Umsatzsteueridentifikationsnummer die Ware faktisch umsatzsteuerfrei, sodass eine Verlagerung der privaten Ausgaben in die unternehmerische Ebene eintritt. Dieser sogenannten Ameisenkriminalität wird durch eine zusätzliche Einführung einer Bagatellgrenze bis zu einer Höhe von 5.000 € vermieden. Nichts destotrotz bleibt das Risiko für einen unversteuerten Letztverbrauch für Umsätze über 5.000 € bestehen. Unternehmen könnten Lieferungen in Millionenhöhe an den Kunden vertreiben, diesem die Umsatzsteuer in Rechnung stellen, jedoch ohne die Umsätze beim Finanzamt anzumelden. So könnte weiter Umsatzsteuer in Milliardenhöhe hinterzogen werden. Um diesem signifikanten Nachteil des Reverse Charge Verfahrens habhaft werden zu können, bedarf es Datenbanken, die einen schnellen Informationsaustausch gewährleisten und schnell auf diese Betrugsform des unversteuerten Letztverbrauchs reagieren können.

Mit dem Data Warehouse Modell kann der Missbrauch von Umsatzsteueridentifikationsnummern verhindert und einem unversteuerten Letztverbrauch entgegengewirkt werden. Das Data Warehouse Modell basiert auf einem standardisierten Dateiformat und einer vereinheitlichten Buchhaltungssoftware. Hierzu lädt der Steuerpflichtige vordefinierte Angaben über seine Umsätze in einem Standardformat in ein gesichertes Datenlager hoch, das er selbst unterhält und auf das die Steuerbehörden unmittelbar oder sehr kurzfristig Zugriff haben. Dieses Modell generiert effizientere Datenbanksysteme, die frühzeitig Erkenntnisse zu Risikoprofilen liefern können und damit einen Missbrauch von USt-IdNr. im Vorfeld verhindern. Damit kompensiert das Data Warehouse Modell die Nachteile des generellen Reverse Charge Modells.

Die von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene und von PWC durchgeführte Studie zur Verbesserung und Vereinfachung der Umsatzsteuererhebung empfiehlt aus Kostengründen ein eingeschränktes Data Warehouse Modell. In dieser Variante werden die Daten aus dem Data Warehouse nur

einmal im Jahr auf Anfrage des Finanzamtes abgerufen. Ein eingeschränktes Modell ist zur effektiven Betrugsbekämpfung aber nicht zielführend. Der Umsatzsteuerbetrug ist durch ein kurzlebiges Auftreten der Täter gekennzeichnet, dem man nur mit einem ständig verfügbaren Data Warehouse entgegenwirken kann. Eine eingeschränkte Ausübung des Modells wäre eine fehlgeleitete Maßnahme seitens des Gesetzgebers, mit der dieser die Vermeidung eines neuen Betrugsmodells versäumen würde. Im Europäischen Gemeinschaftsgebiet steht der jährlichen Kostenersparnis eines eingeschränkten Data Warehouse Modells in Höhe von 25 Millionen Euro, ein jährlicher Umsatzsteuerbetrug in Höhe von ca. 100 Milliarden Euro gegenüber. Die Einführung eines eingeschränkten Data Warehouse ist nicht zielführend, weil durch ein funktionierendes und ständig verfügbares Data Warehouse der Umsatzsteuerbetrug in größerem Umfang verhindert werden kann, als eine Kostenersparnis durch eine eingeschränkte Variante erreicht werden könnte. Für eine wirksame Bekämpfung ist eine ständige Verfügbarkeit des Data Warehouses erforderlich.

Ein Modell allein kann das Umsatzsteuerkarussell und Formen neuen Betrugs nicht verhindern. Vielmehr bedingen sich die Modelle gegenseitig. Das generelle Reverse Charge Verfahren verhindert den Missbrauch des Systems des Vorsteuerabzugs und des Bestimmungslandprinzips. Das Data Warehouse entfaltet seine präventive Wirkung bei der Vermeidung eines Missbrauchs von Umsatzsteueridentifikationsnummern und kompensiert damit die Nachteile des Reverse Charge Verfahrens. Das Modell zur Bekämpfung des Umsatzsteuerkarussells muss eine Kombination aus dem Reverse Charge Modell und dem Data Warehouse Modell sein, um eine nachhaltige Betrugsbekämpfung zu gewährleisten.

Anhang

Anhang 1: Umsatzsteuersätze der Europäischen Union.....	62
Anhang 2: Übersicht über Besonderheiten im Gebiet der EU.....	63
Anhang 3: Umsatzsteuerschaden.....	64
Anhang 4: Berechnung des Mehrwertsteuerausfalls laut Ifo.....	65
Anhang 5: Entwicklung des BIP und der Steuereinnahmen im Vergleich.....	66
Anhang 6: Vergleich der Allphasen-Netto / Brutto-Umsatzsteuer.....	69
Anhang 7: Muster der Zusammenfassenden Meldung.....	70
Anhang 8: Umsatzsteuervoranmeldung.....	71
Anhang 9: Data Warehouse.....	72
Anhang 10: Kostenreduktion durch ein eingeschränktes Data Warehouse.....	73

Anhang 1: Umsatzsteuersätze der Europäischen Union

Abb. 3: Umsatzsteuersätze der Europäischen Union

Quelle: Diagramm selbst erstellt

Daten: Europäische Kommission, Die Mehrwertsteuersätze der Europäischen Union
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_de.htm

übriges Gemeinschaftsgebiete, vgl. Abschnitt 1.10 Abs. 1 UStAE

Anhang 2: Übersicht über Besonderheiten im Gebiet der Europäischen Union

Land	Ust - Union	Ust - Union	Zollunion	Schengenunion	Euro
Belgien	21%	ja	ja	ja	ja
Bulgarien	20%	ja	ja	nicht eingeführt	nein
Dänemark	25%	ja	ja	ja	nein
Deutschland	19%	ja	ja	ja	ja
Estland	20%	ja	ja	ja	nein
Finnland	23%	ja	ja	ja	ja
Frankreich	20%	ja	ja	ja	ja
Griechenland	23%	ja	ja	ja	ja
Irland	23%	ja	ja	nur polizeiliche / justizielle Zusammenarbeit	ja
Italien	21%	ja	ja	ja	ja
Lettland	21%	ja	ja	ja	nein
Litauen	21%	ja	ja	ja	nein
Luxemburg	15%	ja	ja	ja	ja
Malta	18%	ja	ja	ja	ja
Niederlande	19%	ja	ja	ja	ja
Österreich	20%	ja	ja	ja	ja
Polen	23%	ja	ja	ja	nein
Portugal	23%	ja	ja	ja	ja
Rumänien	24%	ja	ja	nicht eingeführt	nein
Schweden	25%	ja	ja	ja	nein
Slowakische Republik	20%	ja	ja	ja	ja
Slowenien	20%	ja	ja	ja	ja
Spanien	18%	ja	ja	ja	ja
Tschechische Republik	20%	ja	ja	ja	nein
Ungarn	27%	ja	ja	ja	nein
Vereinigtes Königreich	20%	ja	ja	nur polizeiliche / justizielle Zusammenarbeit	nein
Zypern	17%	ja	ja	nicht eingeführt	ja

Abb. 4: Übersicht über Besonderheiten im Gebiet der Europäischen Union

Quelle: Europäische Kommission

Jahr	Umsatzsteuerschaden in Mrd. €	
	Deutschland	Europa
2001	18	keine Angabe
2002	18	keine Angabe
2003	18	100
2004	18,5	keine Angabe
2005	18	keine Angabe
2006	15	106,7
2007	17,5	keine Angabe
2008	17	keine Angabe
2009	keine Angabe	118,8

Tabelle 1: Umsatzsteuerschaden in Deutschland und der EU

Quelle:

Deutschland

Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 21/2005, S.13; Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 15/2006, S.22; Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 10/2007, S.41; Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 12/2008, S.55.

Europa

BHO - Gemeinsamer Bericht der Rechnungshöfe vom 27.09.2012; Intra - Community VAT Fraud, Algemene Rekenkamer, S.6.

Durchführbarkeitsstudie vom 20.09.2010 zu alternativen Methoden zur Verbesserung und Vereinfachung der Umsatzsteuererhebungen mithilfe von modernen Technologien und/oder Finanzinstituten, S. 2.

Kassenmäßiges Aufkommen

Das Kassenmäßige Aufkommen entspricht den tatsächlichen Umsatzsteuereinnahmen. Diese lassen sich den Publikationen des statistischen Bundesamtes sowie vom Bundesministerium für Finanzen entnehmen. Die statistischen Messzahlen für die Jahre 2004 - 2011 sind den Folgeseiten des Anhangs zu entnehmen.

$$\text{MwSt.- Ausfallquote (in \%)} = 100 - \frac{\text{Kassenmäßiges Aufkommen}}{\text{Theoretisches Aufkommen}} \times 100$$

Quelle: Ifo-Institut, Ifo-Schnelldienst 21/2005, S.13.

Theoretisches Aufkommen

Die theoretischen Umsatzsteuereinnahmen werden aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung abgeleitet. Anhand der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung lässt sich der jährliche Verbrauch der verschiedenen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigten Wirtschaftssektoren (private Haushalte, öffentliche Hand, nicht zum Vorsteuerabzug berechnete Unternehmen) feststellen und in steuerfreie, zum ermäßigten Steuersatz und zum Regelsteuersatz besteuerte Umsätze aufteilen²⁵¹. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung liegt dem Anhang nicht anbei, kann jedoch unter der Internetadresse des statistischen Bundesamtes abgerufen werden:

<https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/VolkswirtschaftlicheGesamtrechnungen.html>

Eine weitere Fortführung der Statistik ist durch die Kennzahlen möglich. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass die VGR-Werte vom Ifo Institut individuell determiniert und während der statistischen Erhebung verändert wurden. Informationen dazu sind unmittelbar vom Ifo Institut oder vom Urheber der Studie Rüdiger Parsche einzuholen.

²⁵¹ Weber in UR, 2003, Seite 424.

Erläuterung zu den Diagrammen

Die Statistik des Ifo Institutes über die Mehrwertsteuerausfallquote wurde nur bis zum Jahre 2008 fortgeführt. Dies macht eine erneute Quantifizierung des Umsatzsteuerausfalls notwendig, um aktuelle Werte für das Jahr 2009 – 2011 zu erhalten. Der Deutsche Bundestag hatte unter der Bundesdrucksache BT-Drs. 15/1495 eine Methode angewandt, die das BIP und Umsatzsteueraufkommen ins Verhältnis setzt. Diese Statistik wurde mittels aktueller Werte über Bruttoinlandsprodukt und Umsatzsteueraufkommen fortgeführt.

Erläuterung zu der Methode

Die Entwicklung von BIP und Umsatzsteueraufkommen sind ein Indikator für das Ausmaß der Steuerhinterziehung. Steigt das BIP stärker als die Steuereinnahmen, ist das ein Indiz für Steuerhinterziehungen. Steigen die Steuereinnahmen stärker als das BIP, ist das ein Indiz für einen Rückgang der Steuerhinterziehung²⁵². Die Abbildungen zeigen in dem Jahr 2010 eine Zunahme der Umsatzsteuerhinterziehung.

²⁵² BT - Drs. 15/1495, Seite 6.

Anhang 2: Entwicklung des BIP und der Steuereinnahmen im Vergleich

	2004			2005			2006			2007			2008		
	Mio Euro	Veränd. ggü. VJ in vH	Anteil in vH	Mio Euro	Veränd. ggü. VJ in vH	Anteil in vH	Mio Euro	Veränd. ggü. VJ in vH	Anteil in vH	Mio Euro	Veränd. ggü. VJ in vH	Anteil in vH	Mio Euro	Veränd. ggü. VJ in vH	Anteil in vH
1. Steuern auf Einkommen und Vermögen	207.604	0,4	46,9	214.748	3,4	47,5	242.686	13,0	49,7	267.880	10,4	49,8	285.466	6,6	50,9
1.1. Steuern vom Einkommen	169.212	-2,1	38,2	172.275	1,8	38,1	193.891	12,5	39,7	217.046	11,9	40,3	233.628	7,6	41,6
1.1.1. Lohnsteuer	123.895	-6,9	28,0	118.919	-4,0	26,3	122.612	3,1	25,1	131.773	7,5	24,5	141.895	7,7	25,3
1.1.2. veranlagte EinkommenSt	5.394	18,1	1,2	9.765	81,1	2,2	17.566	79,9	3,6	25.027	42,5	4,6	32.685	30,6	5,8
1.1.3. nicht veranl. Steuern v.Ertr.	16.691	0,3	3,8	16.943	1,5	3,7	19.537	15,3	4,0	24.968	27,8	4,6	30.035	20,3	5,4
1.1.4. Körperschaftsteuer	13.123	58,6	3,0	16.333	24,5	3,6	22.898	40,2	4,7	22.929	0,1	4,3	15.868	-30,8	2,8
1.1.5. Solidaritätszuschlag	10.108	-1,7	2,3	10.315	2,0	2,3	11.277	9,3	2,3	12.349	9,5	2,3	13.146	6,5	2,3
1.2. Steuern v. Vermögensbesitz	10.019	1,3	2,3	10.344	3,2	2,3	10.426	0,8	2,1	10.718	2,8	2,0	10.800	0,8	1,9
1.2.1. Vermögensteuer	80	-	0,0	97	-	0,0	27	-	0,0	5	-	0,0	-7	-	0,0
1.2.2. Grundsteuern	9.939	2,9	2,2	10.247	3,1	2,3	10.399	1,5	2,1	10.713	3,0	2,0	10.807	0,9	1,9
1.3. Steuern v. Gewerbebetrieb (Gewerbsteuer)	28.373	17,5	6,4	32.129	13,2	7,1	38.369	19,4	7,9	40.116	4,6	7,5	41.037	2,3	7,3
2. Steuern v. Vermögensverkehr	8.953	9,0	2,0	8.888	-0,7	2,0	9.888	11,3	2,0	11.155	12,8	2,1	10.499	-5,9	1,9
2.1. Erbschaftsteuer	4.283	27,0	1,0	4.097	-4,4	0,9	3.763	-8,2	0,8	4.203	11,7	0,8	4.771	13,5	0,9
2.2. Grunderwerbsteuer	4.669	-3,5	1,1	4.791	2,6	1,1	6.125	27,9	1,3	6.952	13,5	1,3	5.728	-17,6	1,0
3. St a.d. Einkommensverwendung	226.281	-0,4	51,1	228.443	1,0	50,5	235.870	3,3	48,3	259.207	9,9	48,2	265.217	2,3	47,3
3.1. Steuern vom Umsatz	137.366	0,3	31,0	139.712	1,7	30,9	146.688	5,0	30,0	169.636	15,6	31,5	175.989	3,7	31,4
3.2. Versicherungsteuer	8.751	-1,3	2,0	8.750	0,0	1,9	8.775	0,3	1,8	10.331	17,7	1,9	10.478	1,4	1,9
3.3. Kfz-Steuer	7.739	5,5	1,7	8.673	12,1	1,9	8.937	3,0	1,8	8.898	-0,4	1,7	8.842	-0,6	1,6
3.4. Energiesteuer	41.782	-3,3	9,4	40.101	-4,0	8,9	39.916	-0,5	8,2	38.955	-2,4	7,2	39.248	0,8	7,0
3.5. Stromsteuer	6.597	1,0	1,5	6.462	-2,0	1,4	6.273	-2,9	1,3	6.355	1,3	1,2	6.261	-1,5	1,1

Abb. 5: Kassenmäßige Umsatzsteuereinnahmen 2004 - 2008

Quelle: Bundesministerium für Finanzen BMF I A 6 Referat

Anhang 2: Entwicklung des BIP und der Steuereinnahmen im Vergleich

	2009			2010			2011		
	Mio Euro	Veränd. ggü. VJ in vH	Anteil in vH	Mio Euro	Veränd. ggü. VJ in vH	Anteil in vH	Mio Euro	Veränd. ggü. VJ in vH	Anteil in vH
1 Steuern auf Einkommen und Vermögen	248.975	-12,8	47,5	251.556	1,0	47,4	278.409	10,7	48,6
1.1 Steuern vom Einkommen	205.611	-12,0	39,2	204.528	-0,5	38,5	226.315	10,7	39,5
1.1.1 Lohnsteuer	135.165	-4,7	25,8	127.904	-5,4	24,1	139.749	9,3	24,4
1.1.2 veranlagte Einkommensteuer	26.430	-19,1	5,0	31.179	18,0	5,9	31.996	2,6	5,6
1.1.3 nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	12.474	-24,7	2,4	12.982	4,1	2,4	18.136	39,7	3,2
1.1.4 Körperschaftsteuer	7.173	-54,8	1,4	12.041	67,9	2,3	15.634	29,8	2,7
1.1.5 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	12.442	-7,6	2,4	8.709	-30,0	1,6	8.020	-7,9	1,4
1.1.6 Solidaritätszuschlag	11.927	-9,3	2,3	11.713	-1,8	2,2	12.781	9,1	2,2
1.2 Steuern vom Vermögensbesitz	10.943	1,3	2,1	11.316	3,4	2,1	11.670	3,1	2,0
1.2.1 Vermögensteuer	7		0,0	1	-82,4	0,0	-4	-416,0	0,0
1.2.2 Grundsteuern	10.936	1,2	2,1	11.315	3,5	2,1	11.674	3,2	2,0
1.3 Steuern vom Gewerbebetrieb	32.421	-21,0	6,2	35.711	10,1	6,7	40.424	13,2	7,1
1.3.1 Gewerbesteuer	32.421	-21,0	6,2	35.711	10,1	6,7	40.424	13,2	7,1
2 Steuern vom Vermögensverkehr	9.407	-10,4	1,8	9.695	3,1	1,8	10.611	9,5	1,9
2.1 Erbschaftsteuer	4.550	-4,8	0,9	4.404	-3,2	0,8	4.246	-3,6	0,7
2.2 Grunderwerbsteuer	4.857	-15,2	0,9	5.290	8,9	1,0	6.366	20,3	1,1
3 Steuern auf die Einkommensverwendung	265.618	0,2	50,7	269.336	1,4	50,8	284.330	5,6	49,6
3.1 Steuern vom Umsatz	176.991	0,6	33,8	180.042	1,7	33,9	190.033	5,5	33,1
3.1.1 Umsatzsteuer	141.907	8,5	27,1	136.459	-3,8	25,7	138.957	1,8	24,2
3.1.2 Einfuhrumsatzsteuer	35.084	-22,4	6,7	43.582	24,2	8,2	51.076	17,2	8,9
3.2. Versicherungsteuer	10.548	0,7	2,0	10.284	-2,5	1,9	10.755	4,6	1,9
3.3. Kfz-Steuer	8.201	-7,2	1,6	8.488	3,5	1,6	8.422	-0,8	1,5

Abb. 6: Kassenmäßige Umsatzsteuereinnahmen 2009 - 2011

Quelle: Bundesministerium für Finanzen BMF I A 6 Referat

Anhang 7: Muster der Zusammenfassenden Meldung

Einlagebogen
zur Zusammenfassenden Meldung für den Meldezeitraum

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

01 DE 02

Hilfe

Berichtigung

03

Bitte beachten!

Sonstige Leistungen bzw. Dreiecksgeschäfte sind in Spalte 3 jeweils durch Eintragung der Ziffer "1" oder "2" entsprechend zu kennzeichnen. Würden sowohl Warenlieferungen, sonstige Leistungen und/oder Dreiecksgeschäfte an denselben Unternehmer erbracht, sind diese in getrennten Zeilen anzugeben.

Meldung der Warenlieferungen (§ 18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 u. 2 UStG) vom Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet, der sonstigen Leistungen (§ 18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 UStG) und der Lieferungen i.S.d. § 25b Abs. 2 UStG im Rahmen innergemeinschaftlicher Dreiecksgeschäfte (§ 18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 UStG)

Zeile	1 Länderkennzeichen	2 USt-IdNr. des Erwerbers/Unternehmers in einem anderen Mitgliedstaat	3 Summe der Bemessungsgrundlagen volle EUR Ct	4 Sonstige Leistungen (falls JA, bitte 1 auswählen) ----- Dreiecksgeschäfte (falls JA, bitte 2 auswählen)
!	1		-	0

+
⏪
⏩
1 - 1
⏪
⏩
0
-
berechnen

Abb. 8: Muster der Zusammenfassenden Meldung

Quelle: Bundeszentralamt für Steuern

Anhang 8: Umsatzsteuervoranmeldung

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung					
17	18	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer		Steuer	
		19	20	21	22
19	20	21	22	23	24
20	21	22	23	24	25
21	22	23	24	25	26
22	23	24	25	26	27
23	24	25	26	27	28
24	25	26	27	28	29
25	26	27	28	29	30
26	27	28	29	30	31
27	28	29	30	31	32
28	29	30	31	32	33
29	30	31	32	33	34
30	31	32	33	34	35
31	32	33	34	35	36
32	33	34	35	36	37
33	34	35	36	37	38
34	35	36	37	38	39
35	36	37	38	39	
36	37	38	39		
37	38	39			
38	39				
39					
18	Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)				
19	Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug				
20	Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr.	41			
21	neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	44			
22	neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)	49			
23	Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)	43			
24	Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG	48			
25	Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)				
26	zum Steuersatz von 19 %	81			
27	zum Steuersatz von 7 %	86			
28	zu anderen Steuersätzen	35		36	
29	Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr.	77			
30	Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Säge- werkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein) ...	76		80	
31	Innergemeinschaftliche Erwerbe				
32	Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG	91			
33	Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %	89			
34	zum Steuersatz von 7 %	93			
35	zu anderen Steuersätzen	95		98	
36	neuer Fahrzeuge von Lieferanten ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz	94		96	
37	Ergänzende Angaben zu Umsätzen				
38	Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 2 UStG)	42			
39	Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet	68			

Abb. 9: Muster der Umsatzsteuervoranmeldung

Quelle: ELSTER

Abb. 10: Data Warehouse

Quelle: Laudon in Wirtschaftsinformatik - Eine Einführung, S. 308

Abb. 11: Kostenreduktion eines eingeschränkten Data Warehouses

Quelle: Durchführbarkeitsstudie vom 20.09.2012, PWC, Study on the feasibility of alternative methods for improving and simplifying the collection of VAT through the means of modern technologies and/or financial intermediaries, S. 246.

Literaturverzeichnis

- Ammann, Gunter Hundertmilliardenschwerer Umsatzsteuerbetrug europaweit ohne die zielführendste Eindämmung
In: UR, Heft 11/2009, S. 372-380.
[zitiert: *Ammann* in: UR 2009, Seite]
- Ammann, Gunter Fortschritte bei der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung
In: UR, Heft 7 / 2003, S. 332-342.
[zitiert: *Ammann* in: UR 2003, Seite]
- Baumbach, Adolf; Hueck Alfred GmbH-Gesetz - Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 19. Auflage, 2010
[zitiert: *Autor* in: Baumbach/Hueck, GmbH Gesetz]
- Berg, Wilfried Staatsrecht - Grundriss des Staatsorganisationsrechts und der Grundrechte, 6. Auflage, 2011, Boorberg
[zitiert: *Berg* in: Staatsrecht]
- Bunjes, Johann; Geist, Reinhold Umsatzsteuergesetz, 11. Auflage, 2012
[zitiert: *Autor* in: Bunjes/Geist, UStG]
- Calliess, Christian; Ruffert, Mathias Das Verfassung Recht der Europäischen Union, 4. Auflage, 2011, Beck
[zitiert: *Autor* in: Calliess/Ruffert, Das Verfassungsrecht der Europäischen Union]

Literaturverzeichnis

- Dieterich, Thomas; Müller-Glöge, Rudi Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 12. Auflage, 2011, Verlag C.H. Beck
[zitiert: *Autor* in: ErfK, Seite]
- Füllsack, Markus Klarstellung des EuGH zum Vorsteuerabzug bei Umsatzsteuerkarussellen
In: DStR, Heft 11 / 2006, S.. 455 – 459.
[zitiert: *Füllsack* in: DStR 2006, Seite]
- Gehm, Matthias Steuerliche und steuerstrafrechtliche Aspekte des Umsatzsteuerkarussells
In: NJW, Heft 18 / 2012, S. 1249
[zitiert: *Gehm* in: NJW 2012, Seite]
- Grabitz, Eberhard; Nettesheim, Martin Das Recht der Europäischen Union, 44. Erg.-Lfg., Mai 2011
[zitiert: *Autor* in: Das Recht der Europäischen Union]
- Grabower, Rolf; Herting, Detlef; Schwarzer, Gottfried; Die Umsatzsteuer - Ihre Geschichte und gegenwärtige Gestaltung im In- und Ausland, 2. Auflage, 1962, Heymann
[zitiert: *Grabower/Herting/Schwarz* in: Die Umsatzsteuer - Ihre Geschichte]
- Groeben, Hans von der; Schwarze, Jürgen Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 6. Auflage, 2003, Nomos Verlag
[zitiert: *Autor* in: Groeben/Schwarze - Kommentar zum EU-/EG-Vertrag]

Literaturverzeichnis

- Kemper, Martin „Umsatzsteuerkarusselle“ als besondere Begehungsform der schweren Steuerhinterziehung
In: ZRP, Heft 7 / 2006, S. 205
[zitiert: *Kemper* in: ZRP 2006, 205]
- Kemper, Martin Umsatzsteuerkarussellbetrug
In: UR, Heft 1 / 2005, S. 1
[zitiert: *Kemper* in: UR 2006, Seite]
- Korn , Christian Mehrwertsteuer und nichtansässige Unternehmer
In: IStR - Heft 18 / 2012, S. 707-711.
[zitiert: *Korn* in: IStR 2012, Seite]
- Krahnert, Rolf; Seebold, Sabine Das Bestimmungslandprinzip auf dem Prüfstand
In: IStR, Heft 11 / 2003, S.369 ff.
[zitiert: *Krahnert/Seebold* in: IStR 2003, Seite]
- Lippross, Otto-Gerd Umsatzsteuer - Grüne Reihe, 11. Auflage, 2008, Fleischer Verlag
[zitiert: *Lippross* in: Umsatzsteuer, Seite]
- Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane Price; Schoder, Detlef Wirtschaftsinformatik - Eine Einführung, 2. Auflage, 2010, Pearson Studium
[zitiert: *Laudon* in: Wirtschaftsinformatik - Eine Einführung]
- Matheis, Philipp; Krieg, Simone Neues zum Vorsteuerabzug beim Import und Export von Handelswaren
In: BC, Heft 12 / 2007, S.329 ff.
[zitiert: *Matheis / Krieg* in: BC 2007, Seite]
- Merkt, Albrecht Mehrwertsteuerbetrug des innergemeinschaftlichen Erwerbs
In: UR, Heft 20 / 2008, S. 757 – 774
zitiert: *Merkt* in: UR 2008, Seite

Literaturverzeichnis

Widmann, Werner

Die umsatzsteuerlichen Rechtsänderungen zum
1. 1. 2002

In: DB, Heft 4 / 2002, S.166 ff.

zitiert: *Widmann* in: DB 2002, Seite